

POLÍTICAS DE ROTULAGEM CLIMÁTICA PARA A CADEIA DA CARNE NO BRASIL

desafios, disputas e perspectivas

2024

FICHA TÉCNICA

AUTORES

Marília Luz David

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Maycon Noremborg Schubert

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Frederico Salmi

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

CITAÇÃO SUGERIDA

DAVID, Marília L.; SCHUBERT, Maycon N.; SALMI, Frederico. Políticas de rotulagem climática para a cadeia da carne no Brasil: desafios, disputas e perspectivas. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto Clima e Sociedade, 2024.

DOI: [10.5281/zenodo.13992413](https://doi.org/10.5281/zenodo.13992413)

O presente documento é uma continuação do Relatório n. 1: DAVID, Marília L.; SCHUBERT, Maycon N.; SALMI, Frederico. Políticas de rotulagem climática de alimentos: o caso da pegada de carbono na cadeia da carne. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto Clima e Sociedade, 2023.

Sobre reprodução deste conteúdo. É permitida a reprodução total ou parcial do texto, de forma gratuita, desde que seja citada a fonte e inclua a referência ao texto original.

Ilustração, projeto gráfico e diagramação:
Manu Raupp

Realização

Apoio

Parte 1 — POLICY BRIEF

Sumário executivo para formuladores de políticas
página 03

1 // A Pesquisa
página 04

2 // Principais mensagens
página 06

3 // Recomendações por tema
página 13

Parte 2 — RELATÓRIO DESCRITIVO

página 19

1 // Introdução
página 20

1.1 // Acordos internacionais e metas climáticas
página 21

1.2 // Considerações preliminares
página 24

2 // Desafios, tensões e lições aprendidas na interface entre a cadeia da carne brasileira e as questões climáticas no Brasil
página 28

2.1 // Rotular ou não rotular? Rotular o quê?
página 28

2.2 // Metodologias em dissenso
página 32

2.2.1 // Desmatamento e o (não) nexos com a agropecuária
página 38

2.2.2 // Intensificação e pecuária regenerativa
página 43

2.3 // Rastreabilidade
página 48

2.4 // Consumo e percepções sobre questões ambientais na pecuária brasileira
página 58

2.5 // Sistema financeiro e a agropecuária no nexos com a agenda climática
página 65

Referências
página 72

SUMÁRIO

PARTE 1

POLICY BRIEF **SUMÁRIO EXECUTIVO** **PARA FORMULADORES** **DE POLÍTICAS**

A PESQUISA

01

O presente trabalho apresenta e discute aspectos centrais a serem considerados na criação de uma rotulagem climática para o setor da carne no Brasil, a partir do pressuposto de que esta é uma estratégia promissora para o enfrentamento das mudanças do clima por meio da transformação em padrões de consumo alimentar e — indiretamente — práticas produtivas. Destacamos as principais disputas e desafios que marcam a interface entre cadeia da carne e questões climáticas, as lições aprendidas por distintos atores do setor sobre como e em que medida a cadeia da carne incorpora a agenda climática. Identificamos oportunidades a partir de diferentes frentes (i.e. normatização técnica, rastreabilidade, consumo e varejo, sistema financeiro, sistemas de produção) para avançar na criação de um sistema de rotulagem climática da carne em conjunto com outras intervenções. Assim, esperamos contribuir para qualificar e estimular o debate público e especializado no Brasil sobre sistemas alimentares e mudanças climáticas, tendo em vista a carência de estudos no país sobre como dispositivos de informação ao consumidor podem colaborar para transformações em padrões de consumo e produção alimentar.

A pesquisa ocorreu em duas etapas. A primeira etapa, realizada entre junho/2023 e setembro/2023, foi composta por uma revisão da literatura e análise documental (e.g. documentos técnicos, legislações, reportagens da imprensa e relatórios diversos) que resultou no Relatório “Políticas de rotulagem climática de alimentos: o caso da pegada de carbono na cadeia da carne” (David; Schubert; Salmi, 2023). Tal relatório apresenta um panorama internacional da discussão sobre rotulagem climática com foco no setor da carne, em especial a bovina. A segunda etapa da pesquisa ocorreu entre setembro/2023 e maio/2024 e contou com análise de material documental e realização de 21 entrevistas junto a uma gama de atores vinculados à cadeia da carne no Brasil: produtores, representantes do setor produtivo e de frigoríficos, instituições de pesquisa, órgãos estatais, entidades da sociedade civil organizada, fóruns setoriais, entidades do sistema bancário e empresas do varejo. Os resultados de ambas as etapas da pesquisa estão compilados neste relatório intitulado “Políticas de rotulagem climática para a cadeia da carne no Brasil: desafios, disputas e perspectivas”. Os dados e análises apresentados são parte do projeto “INTERFACES: Interfaces entre Clima, Alimento e Sociedade”, vinculado ao GEPAD (Grupo de Estudos e Pesquisas em Agricultura, Alimentação e Desenvolvimento), sediado na UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). A pesquisa contou com o financiamento do iCS (Instituto Clima e Sociedade).

Este Sumário Executivo apresenta de modo sintético as principais mensagens e recomendações oriundas das análises dos dados do primeiro relatório sobre rotulagem climática para o setor da carne no Brasil e das informações produzidas por meio de levantamento documental e entrevistas¹ realizadas na segunda etapa da pesquisa. O detalhamento descritivo das análises, cenários, riscos e desafios se encontra na segunda parte do presente relatório.

1. Interlocutores não serão identificados nominalmente devido à confidencialidade acordada entre as partes. Todas as entrevistas (gravações, transcrições e e-mails) constam no arquivo pessoal dos autores, junto com as demais fontes.

A.

A rotulagem climática para o setor da carne no Brasil ainda é incipiente e carece de um planejamento estrutural que envolve múltiplas dimensões e múltiplos atores.

Não há, até o momento, uma meta climática para o setor da carne no Brasil vinculada à NDC (Contribuição Nacionalmente Determinada) brasileira com mecanismos auditáveis.

B.

As disputas metodológicas

No que diz respeito às metodologias, diretrizes e métricas para o cálculo de emissões vinculadas à pecuária, o Brasil é marcado por diversos desafios e tensões. Existem inúmeras metodologias de cálculo, métricas e formas de reportar resultados sobre emissões, o que resulta em uma cacofonia metodológica e dificuldades para comparar as abordagens existentes. No que se refere à mensuração da pegada de carbono, o cálculo é financeiramente custoso e complexo porque demanda um número expressivo de dados e a produção desses dados é atravessada por fragilidades como a falta de parametrização adequada à realidade brasileira, dificuldade para engajar produtores a disponibilizarem informações e para produzir dados primários a respeito das propriedades.

A cacofonia metodológica que marca o contexto brasileiro é permeada por disputas, entre as quais se destacam conflitos em torno dos dados a respeito do estoque e capacidade de remoção de carbono pelo solo, das formas de alocações de emissões e de quais métricas utilizar em cálculos de emissões:

1. Carbono no solo: métodos utilizados e reconhecidos por certificadoras são custosos, demandam grande número de amostras e contam com poucos laboratórios no país capazes de realizar tais análises, enquanto opções mais baratas trazem maior margem de erro e, com isso, fragilidade nos dados. Ainda, especialistas consultados apontam que dados sobre carbono no solo disponíveis em larga escala ainda são incipientes e que é preciso cautela quanto à capacidade de remoção das emissões pelo solo (e.g. via recuperação de pastagens) porque cálculos partem geralmente de cenários que simulam solos muito degradados e que se deve considerar os limites da remoção. O aprimoramento e a defesa do cálculo de emissões pela lógica do balanço – considerando as emissões e as remoções – é assunto de interesse do agronegócio brasileiro. Em um cenário em que interessa rebater críticas e dados que vinculam um volume expressivo de emissões à pecuária, o aprimoramento das métricas e do cálculo de remoção de carbono pelo solo é um caminho promissor para dar lastro e credibilidade às reivindicações de que o setor da pecuária é sustentável e contribui para o enfrentamento das mudanças do clima;

2. Formas de alocação das emissões: esta é uma disputa com dois eixos principais. No primeiro, produtores e associações do setor tentam desvincular a pecuária do desmatamento que é parte de um ciclo de ilegalidades (invasão de terras públicas, desmatamento ilegal, exploração de madeira e grilagem) a partir da interpretação de que a causa e a responsabilidade seriam exclusivamente da incapacidade estatal de punir crimes e ordenar o território brasileiro, pois a maioria desses crimes ocorre em terras públicas. Assim, o argumento segue, atribuir emissões ao setor da pecuária seria exagerar as responsabilidades do setor. Tal perspectiva é complementada pela defesa de que as emissões não sejam atribuídas a todo o setor, mas que sejam reportadas de maneira mais individualizada (e.g. no nível da fazenda ou por quilo de carne produzida) para, com isso, distinguir os que adotam melhores práticas. No segundo eixo, a disputa se dá *entre setores*, com destaque para o da soja e o da carne. Quando detectada a conversão de vegetação nativa para pastagem e, posteriormente, para soja, especialistas apontam que o setor da pecuária reivindica que as emissões sejam alocadas para a soja – aliviando, assim, o volume de emissões do seu setor. No entanto, o setor da soja recusa essa lógica de alocação ao indicar que as emissões são responsabilidade do setor da pecuária, por conta da conversão anterior de vegetação nativa para pastagens e não diretamente para a soja.

3. Métricas para cálculo de emissões:

métrica criada mais recentemente, a GWP* (Global Warming Potential Star) surgiu como alternativa para o setor da agropecuária no cálculo de GEE (Gases de Efeito Estufa) e tem ganhado força em publicações acadêmicas, eventos e comunicações vinculados ao setor no âmbito nacional e internacional. Ela considera que o metano tem uma vida mais curta na atmosfera e, com isso, um efeito de aquecimento por um tempo mais curto. Críticos apontam que a adoção desta métrica pode colocar em risco o cumprimento do Acordo de Paris e que ela favorece um cenário de *business as usual*. Os defensores apontam que a redução de emissões do metano é importante e ocorre por meio da estabilização ou redução no rebanho – no entanto, o Brasil apresenta uma tendência de aumento. A adoção da GWP* resulta em maior responsabilidade a setores que emitem gases de vida mais longa, como o de transporte e energia.

Estes debates técnicos têm efeitos políticos porque produzem diagnósticos distintos sobre a pecuária brasileira e, conseqüentemente, em interpretações e narrativas conflitantes sobre as responsabilidades do setor em relação às mudanças do clima. Neste cenário, é fundamental que o cálculo e/ou balanço de emissões vinculadas à cadeia da carne no Brasil tenha uma normatização técnica oficial, em linha com normas internacionais, para gerar comparabilidade (entre práticas, produtores e produtos), possibilitar um diagnóstico oficial sobre as emissões vinculadas às atividades agropecuárias e contribuir no planejamento de medidas para atingir metas climáticas assumidas pelo país.

Rastreabilidade

Há uma crescente solicitação e importância da implementação de processos de rastreabilidade socioambiental na cadeia da carne no Brasil para atender a fins variados, sobretudo a partir de mercados internacionais. Tais demandas emergem em um contexto de críticas e denúncias que vinculam a produção de carne no Brasil a diversos problemas e crimes socioambientais e são feitas principalmente aos maiores frigoríficos no país – Minerva, Marfrig e JBS – e, em menor grau, ao varejo. Embora nos últimos anos tais corporações tenham elaborado suas próprias medidas para o monitoramento socioambiental da sua cadeia de fornecimento (i.e. disponibilização de assistência técnica, jurídica; criação de aplicativos e plataformas para que fornecedores diretos apresentem voluntariamente informações de seus fornecedores), iniciativas voluntárias apresentam limites quanto à capacidade de monitoramento, interdição da carne contaminada por crimes socioambientais e transparência. Complementarmente, compromissos públicos que previam o monitoramento de fornecedores indiretos e eliminação do desmatamento, instituídos a partir de 2009, também não são cumpridos a contento.

A partir de 2023, novas propostas governamentais e de coalizões do setor têm sido apresentadas. Entre as principais destaca-se a elaborada pela Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável com apoio da Coalização Brasil, Clima, Florestas e Agricultura para uma política nacional de rastreabilidade individual bovina. Concomitantemente, ocorreu a

criação de um grupo de trabalho pelo MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária) para discussão de recomendações para que os estados implementem mecanismos de rastreabilidade com foco em questões sanitárias, assim como o anúncio da criação da Plataforma AgroBrasil+Sustentável, que visa produzir garantias de conformidade socioambiental para a produção nacional orientada à exportação. No nível estadual, o estado do Pará anunciou durante a COP28 a intenção de instituir um sistema de rastreabilidade sanitário e socioambiental com pleno funcionamento até 2026.

Tais propostas sinalizam avanços significativos (i.e. a incorporação do tema da rastreabilidade da pecuária na agenda pública) e compartilham desafios e gargalos a serem enfrentados. Um ponto de atenção é o quanto o avanço da agenda da rastreabilidade em políticas públicas conseguirá incorporar preocupações climáticas: é necessário a criação de uma plataforma oficial que, para além de garantir o acesso a mercados internacionais, também seja transparente e garanta o direito à informação de públicos interessados em dados a respeito da integridade socioambiental da produção brasileira. No que diz respeito à criação de uma rotulagem climática da carne, um sistema nacional de rastreabilidade com foco no monitoramento socioambiental poderia contribuir para produzir informações e garantias de integridade que dariam lastro a diferentes possibilidades de rotulagem (e.g. carne rastreada até a origem, carne livre de desmatamento ilegal ou desmatamento zero, carne carbono neutro ou baixo carbono, carne proveniente de área com excedente de reserva legal, carne que respeita direitos humanos e territoriais).

Consumo

D.

Há uma nítida dificuldade dos consumidores em entender o impacto da pecuária nas mudanças climáticas. A carência de informações por parte da cadeia produtiva e varejo, assim como a dificuldade de entendimento sobre métricas e efeitos climáticos e sociais produzidos pela atividade, colabora para um quadro de pouca atenção e interesse por parte dos consumidores. Esta carência de informações está situada em um país cuja cultura alimentar é caracterizada por um alto consumo de carne, sobretudo por camadas de maior renda - somos o terceiro maior consumidor de carne bovina no mundo. Esse cenário dificulta campanhas que busquem criticar como a pecuária hoje está estabelecida no país, ou mesmo que se instrua o consumidor a diminuir o consumo de carne vermelha.

O preço é uma variável-chave para a tomada de decisão dos consumidores sobre a compra da carne. Mesmo entre os consumidores mais instruídos, mais bem informados e conscientes, na prática, o preço é o grande balizador, com as qualidades físicas e organolépticas da carne. Como grande parte da carne no Brasil é historicamente comercializada sem rótulo, esses acabam sendo os critérios principais para a compra. A disposição em pagar um preço *premium* forma nichos de mercado, o que não contribui com uma mudança substantiva, pelo lado da demanda, do sistema alimentar. Por isso, é essencial que políticas fiscais estejam alinhadas às políticas de Segurança Alimentar e de combate às Mudanças Climáticas, buscando democratizar e massificar, e não restringir, o acesso a uma carne mais sustentável.

Somente o varejo de capital internacional tem apresentado algum tipo de iniciativa em melhorar a qualidade socioambiental da carne bovina no Brasil. Os três principais grupos que atuam no Brasil — Carrefour, GPA e Assaí — apresentam relatórios e respondem a denúncias e metas climáticas, os demais grupos varejistas, de capital nacional, não apresentam iniciativas nesse sentido, tampouco participam da construção de políticas como o da rastreabilidade da carne no Brasil. Todavia, as políticas climáticas do varejo internacional têm se resumido a metas dadas pelo capital internacional e pela sua matriz - todas francesas -, ou somente em responderem a um custo reputacional que as denúncias — geralmente feitas por organizações da sociedade civil — têm gerado, não apresentando uma política consistente de letramento ambiental dos consumidores, por exemplo.

A rotulagem climática apresenta um grande potencial de influenciar o consumo de carnes no Brasil, porém, ela depende de uma política robusta de letramento ambiental dos consumidores; de um apoio da política fiscal de preços; de uma forte normatização pública sobre os processos de certificação e controle; de formas de comunicação criativas, intuitivas e assertivas junto ao consumidor. Estudos e pesquisas mostram que isso é possível e tem um resultado efetivo e de longo prazo, mas é um grande desafio, dadas as condições brasileiras.

Intensificação sustentável da pecuária

A intensificação sustentável da pecuária, atualmente chamada de Pecuária Regenerativa, tem sido mobilizada em vários discursos como uma forma de amenizar, em certa medida, a contribuição da pecuária brasileira com as emissões do GEE. O primeiro argumento é de que com a intensificação sustentável não há necessidade de ampliação de novas áreas, o que diminuiria a pressão sobre as áreas de proteção ambiental. Segundo, com a recuperação dos solos, pelo manejo das pastagens em consorciação com lavouras e/ou florestas, há a capacidade em reter uma grande quantidade de CO₂, o que compensaria as emissões de GEE da atividade da pecuária. Percebemos algumas controvérsias, riscos e desafios a esse conjunto de práticas e discursos.

- Como controvérsias, apontamos duas: **a)** A intensificação sustentável promoveria a redução de CO₂ por carcaça (kg)/ha, porém acarretaria num aumento das emissões totais do metano, visto que a tendência é de aumento da produção e da produtividade. Isso envolve o questionamento anteriormente feito sobre a métrica GWP*, que minimiza as emissões de metano da atividade em razão da sua baixa persistência na atmosfera, mas desconsidera o seu potencial poluidor ser mais intenso que o CO₂. **b)** Existe uma capacidade limitada de retenção de carbono pelo solo (em suas diferentes variações) e seu tempo de uso em relação à atividade da pecuária é descompassado, ou seja, após atingida essa capacidade de retenção o sistema deixaria de compensar os

GEE da atividade, além do risco em haver algum procedimento no solo que liberaria essa grande quantidade de carbono na atmosfera;

- Quanto aos riscos há uma grande incerteza de como funcionaria um sistema de monitoramento e acreditação desse carbono, tendo em vista que as leis de proteção de uso do solo são menos restritivas que as de proteção das florestas, além do que, as imagens de satélite demoram no mínimo um ano para serem atualizadas, o que dificultaria um controle no uso do solo, que apresenta uma ocupação dinâmica de atividades agrícolas. Outro risco apontado é o uso desse sistema de recuperação de áreas degradadas para exploração do mercado de carbono, podendo gerar uma política de *greenwashing*;
- Sobre os desafios, apontamos a necessidade em criar regras públicas, replicáveis e mensuráveis, como o intuito de “tropicalizar as métricas”, visando uma gestão eficiente dos dados, sem espaço para “oportunistas voluntários”, com forte compromisso com as metas climáticas do país. Nessa linha, ampliar e massificar o consumo de alimentos com baixa pegada de carbono seria algo imprescindível;

Sistema Financeiro

O envolvimento do setor financeiro ainda é incipiente no que tange à orientação à cadeia produtiva. Apesar de avanços na elaboração de diretrizes, em termos substantivos as mesmas são genéricas e estão ancoradas na lógica voluntária. A regulação do setor financeiro e as diferentes formas de financiamento das

atividades ligadas à cadeia de carnes no Brasil é um ponto de atenção à efetividade de qualquer ação que vise “estancar” o desmatamento e diminuir a pegada de carbono no país.

O mercado de carbono, mecanismo potencial para fomentar transições socioecológicas no Brasil, ainda é um horizonte. Há projetos de leis no Congresso Nacional, mas não se observa um debate amplo com a presença dos atores-chave do sistema financeiro, nem do setor estatal, nem do privado.

O mercado de carbono tem sido uma estratégia inicialmente adotada por alguns pecuaristas, a partir da recuperação de áreas degradadas e sob os auspícios da pecuária regenerativa, sendo um grande desafio sua regulação, métodos de aferição e controle, com alto risco de se tornar uma prática de *greenwashing*.

Em relação à questão tributária e fiscal, não há mecanismos sólidos de incentivos às partes interessadas, dos produtores aos consumidores.

A política fiscal no Brasil é um elemento chave para pensar futuros impactos no setor de carnes no Brasil, em relação à SAN (Segurança Alimentar e Nutricional) e às Mudanças Climáticas. O alinhamento entre política fiscal, política alimentar e política climática se faz urgente e necessária.

O aporte de recursos (origem — destino financeiro) é fundamental para viabilizar a implementação de quaisquer plataformas, instrumentos ou mecanismos de um sistema nacional de rotulagem climática de alimentos vinculado a um sistema nacional de rastreabilidade íntegro, transparente e auditável.

1.

Desenvolver um sistema de rotulagem climática para o setor da carne orientada ao consumidor final

A formulação de um sistema de rotulagem climática para o setor da carne é um tipo de intervenção que visa transformar a tomada de decisão sobre o consumo, ao fornecer habilidades e conhecimentos relevantes aos consumidores. Tal sistema poderia assumir uma governança pública e/ou privada (e.g. sob responsabilidade de Ministérios, iniciativa liderada por atores do varejo) e incorporar mensagens, tais como: “carne rastreada até a origem”, “carne livre de desmatamento ilegal”, “carne produzida em propriedades com excedente de reserva legal”, “carne com pegada de carbono reduzida”, “carne carbono neutro”, “carne que respeita direitos humanos e territoriais”. Cabe mencionar que um sistema de rotulagem não precisa determinar uma mensagem única, mas pode normatizar um conjunto de mensagens climáticas que poderiam ser agregadas à parte frontal das embalagens de produtos que atendam a certos critérios.

Um sistema de rotulagem climática para o setor da carne permite: **i) engajar e informar consumidores**, enquanto a rotulagem cumpre um papel pedagógico, chamando a atenção desses atores para a relação entre consumo de carne e questões climáticas, orientando-os a realizar melhores escolhas; **ii) gerar demanda pública por informações sobre as condições de produção da carne**. Tal demanda poderia ser explorada, por exemplo, sob a ótica do direito à informação e/ou do direito à alimentação adequada e saudável, em linha com o entendimento de que alimentação, saúde e meio ambiente são interdependentes; **iii) distinguir e valorizar produtos e produtores que adotam boas práticas e em conformidade com a legislação brasileira**, incentivando, de modo complementar, transformações em práticas produtivas; **iv) abrir novos mercados à carne brasileira**, alinhando a demanda mundial por carnes ao tema da sustentabilidade ambiental, alçando o mercado agrícola brasileiro a um espaço de vanguarda nas políticas climáticas em consonância com os ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável).

Normatização e fontes públicas de informação

2

Outra recomendação considerada basilar é a normatização técnica oficial e um marco jurídico para o cálculo de emissões (brutas ou líquidas) vinculadas à cadeia da carne por uma instituição estatal — como a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) — em linha com normas internacionais. O Brasil carece de metodologias oficiais para a mensuração e cálculo de emissões (brutas ou líquidas)

de GEE vinculadas ao setor da carne e é marcado por uma pluralidade de metodologias e métricas utilizadas para tanto. Assim, é preciso estabelecer um marco jurídico e técnico oficial que balize alegações de redução de emissões neste setor e que discipline níveis de referência para classificar produtos, por exemplo, como “baixo” ou “carbono neutro”. Para tanto, recomenda-se a criação de uma normatização técnica oficial pela ABNT, em linha com normas internacionais, que promova a harmonização técnica e a comparação entre práticas e produtos a circular no mercado.

Nessa mesma linha, a normatização técnica por uma instituição estatal reguladora (e.g. ANVISA) se faz crucial para a definição de proteínas alternativas e para o cálculo de emissões de GEE destes novos produtos. No contexto de crescimento do mercado de proteínas alternativas que reivindicam benefícios climáticos em comparação com proteínas convencionais, recomenda-se, de modo complementar, avançar em normatização que defina o que são estes produtos (e.g. de que maneira se diferenciam de proteínas convencionais?) e que discipline as formas de cálculo de emissões vinculadas a eles.

A terceira recomendação se encontra no plano do acesso e transparência de informação aos cidadãos. Recomenda-se o desenvolvimento de uma plataforma única oficial que disponibilize informações públicas sobre a integridade socioambiental da cadeia da carne no Brasil. Nessa linha, recomenda-se que a criação da nova “**Plataforma AgroBrasil+Sustentável**” sirva não apenas para atestar a conformidade socioambiental de produtos brasileiros

que pretendem ingressar em mercados internacionais, mas também seja transparente e permita a consulta e monitoramento das informações sobre as propriedades rurais por públicos interessados. O nível de acesso e as informações a serem disponibilizadas publicamente deverão ser objeto de discussão com participação ampla e inclusiva. Com isso, tal plataforma garantirá o acesso a informações sobre a conformidade socioambiental por autoridades competentes, promovendo, assim, maior transparência e responsabilidade no setor.

Entre os desafios de implementação chamamos atenção à complexidade de integração de bancos de dados: **a)** Para além das bases oficiais listadas pelo MAPA para compor um *datalake*² da referida plataforma, outras bases de dados públicas relevantes deveriam ser arroladas para uma verificação mais rigorosa da produção. Entre elas, destacamos o Mapbiomas como uma base reconhecida internacionalmente para o monitoramento de mudanças na cobertura e uso da terra no país. **b)** Diante do desafio de integração de diversos bancos de dados, identificar quais informações são prioritárias para verificação da integridade socioambiental de propriedades rurais e, com isso, quais bancos de dados devem ser integrados inicialmente para uma primeira versão da base de dados única.

A quarta recomendação se refere à ampliação da participação social na construção de mecanismos de informação. Recomenda-se ampliar a discussão sobre instrumentos estatais com informações públicas (como a Plataforma AgroBrasil+Sustentável) não só junto aos representantes da cadeia produtiva do setor da carne como também junto às entidades representantes da sociedade civil, além da inclusão dos espaços democráticos já existentes — e.g. audiências públicas, conselhos deliberativos sociais e ambientais de interesse público como CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), CONSEA (Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional) e CNS (Conselho Nacional de Saúde). Esse tipo de estratégia visa aumentar a pluralidade decisória e formulação de políticas públicas de modo mais democrático, assim como fomentar o debate público com outras vozes, entre elas a dos consumidores. Essa recomendação também se justifica e se ancora nas diretrizes do Acordo de Escazú³ — principal acordo socioambiental e climática para a região da América Latina e Caribe (depois do Acordo de Paris): direitos de acesso à informação, à participação social e à justiça em questões climáticas.

2. O termo *datalake* pode ser entendido como um sistema que visa armazenar todos os dados estruturados e não estruturados. Pode-se fazer diferentes tipos de análise, como processamento de dados massivos (*big data*), análise em tempo real e aprendizado de máquina (*machine learning*), para obter melhores decisões.

3. CEPAL. <https://observatoriop10.cepal.org/es/tratado/acuerdo-regional-acceso-la-informacion-la-participacion-publica-acceso-la-justicia-asuntos>

Instruir e preparar o consumidor para os desafios climáticos **3**

Uma primeira recomendação essencial é a elaboração de campanhas para o letramento ambiental orientada a diferentes perfis de consumidores sobre a relação entre consumo alimentar e mudanças do clima, tendo em vista que este é um tópico ainda pouco explorado por iniciativas públicas, setor privado (e.g. varejo) e organizações da sociedade civil. Essa política deve ser planejada e amplamente disseminada na sociedade, para que o cidadão demande informações socioambientais a respeito dos alimentos que consome e tenha um mínimo de conhecimento para ler, identificar e debater informações contidas em um almejado sistema de rotulagem climática dos alimentos. O objetivo é transformar o consumidor em um cidadão mais pleno e sujeito mais bem informado. Para isso, recomenda-se mobilizar uma ciência pedagógica e política, que produza materiais a partir de uma linguagem acessível, baseados em informações científicas, divulgando-as em campanhas massivas por meio de canais físicos e digitais. Ademais, sugere-se a elaboração de campanhas e estratégias piloto que visem informar e engajar consumidores a respeito da relação entre consumo alimentar e questões climáticas, fundamental para fomentar um debate público de qualidade — em linha com o Acordo de Escazú.

Também, recomenda-se a inclusão do debate sobre questão climática no Guia Alimentar para a População Brasileira. A exemplo do que vem ocorrendo na Suécia, onde um guia para o consumo de carnes foi elaborado com base em quatro dimensões: **a)** pegada de carbono; **b)** biodiversidade; **c)** pesticidas; **d)** bem-estar-animal. Essa iniciativa poderia instruir de forma mais assertiva os agentes que atuam diretamente com o mercado de alimentos e com as práticas culinárias, estando alinhada a uma política de sucesso e amplamente conhecida, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira.

Outra frente de atuação importante é quanto à política fiscal do país, que deve estar alinhada a assuntos estratégicos como os de SAN e das Mudanças Climáticas. Nesse sentido, recomenda-se que a política fiscal de desoneração tributária da carne esteja alinhada à política e às metas climáticas do Brasil. É importante construir esse alinhamento intersetorial da política brasileira, ao mesmo tempo democratizar o consumo de alimentos com processos socioambientais mais adequados, visando massificar o mercado de consumo sustentável, buscando escapar à lógica do *“willing to pay”*.

Quanto ao varejo, recomenda-se acompanhar as iniciativas adotadas pelos Grupos Assaí, Carrefour e GPA (Grupo Pão de Açúcar), e sua dificuldade em monitorar os fornecedores indiretos da cadeia da carne, além de pressionar para que o varejo de capital nacional, como o grupo Mateus (o 3º maior varejo do Brasil), tenha alguma política de monitoramento climático, especialmente quanto à origem da carne.

Intensificação sustentável da pecuária brasileira **4**

Recomenda-se um amplo debate entre pesquisadores, pecuaristas, ambientalistas, gestores públicos e a sociedade, sobre o modelo de desenvolvimento no qual a proposta de intensificação sustentável da pecuária está calcada. Não basta imaginar que o mercado irá ditar os rumos da atividade, é preciso pensar em todas as dimensões sob as quais a pecuária incide, economia e renda, saúde pública, segurança alimentar e mudanças climáticas.

Estabelecer parâmetros harmonizados de cálculo de retenção de CO₂ pelos solos brasileiros, alinhados a sistemas de manejo, conservação e consorciação de pastagens/florestas/lavouras, bem como pensar formas de monitoramento do Estado e uso dessa ferramenta por parte dos pecuaristas, essenciais para que um modelo de “tropicalização das métricas” tenha sucesso no Brasil e seja reconhecido e aceito internacionalmente.

Dar mais clareza à discussão sobre os limites e as capacidades de retenção de CO₂ por parte deste sistema de produção e sua relação com o possível aumento nas emissões de metano, tendo em conta não somente a persistência dos diferentes GEE, mas também seu potencial em contribuir com o aumento médio da temperatura da terra, no curto, médio e longo prazo.

Monitorar a expansão do mercado de carbono envolvendo atividades ligadas a esse sistema de produção, incidindo publicamente para regular e regradar o seu funcionamento no Brasil, a fim de evitar fraudes, descrédito e práticas de *greenwashing*.

Pensar e propor um sistema de rotulagem ambiental para a carne produzida nesse sistema, informando ao consumidor a origem da carne (rastreadibilidade) e sua redução na pegada de carbono (cálculo do balanço líquido de emissões e retenções dos GEE).

Reivindicar políticas públicas de fomento às práticas agrícolas que compõem esse sistema de produção na pecuária, e políticas compensatórias em termos de subsídios e isenções, proporcionais à contribuição ambiental promovida.

Acompanhar em que medida o sistema de produção da intensificação sustentável da pecuária contribui com a redução do desmatamento, tendo em vista que a manutenção do plantel atual da pecuária no Brasil demandaria menos área ocupada, caso esse sistema fosse amplamente adotado.

Sistema financeiro e o poder econômico **5**

Devido ao relevante poder econômico do sistema bancário brasileiro e sua potência política na questão de acesso ao crédito, à fonte de investimentos para transição ecológica e ao lastro financeiro aos atores do setor produtivo, recomenda-

se a intervenção por atores-chave desse setor. Nessa linha, a figura do Banco Central é estratégica. Recomenda-se elaborar um sistema financeiro referencial com foco nas mudanças climáticas e que seja obrigatório a partir da principal entidade reguladora no Brasil — nesse sentido, elevar os critérios e diretrizes do Guia dos Bancos Responsáveis (GBR) ao patamar de obrigatoriedade aos bancos e instituições bancárias que atuam no setor da carne pode alavancar a transição climática do setor pecuário ao alcance da NDC brasileira.

Outra recomendação envolve a Febraban (Federação Brasileira de Bancos). Recomenda-se tornar obrigatório as informações sobre áreas de criação (i.e. rastreabilidade) e nível de legalidade/cumprimento de requisitos socioambientais nos relatórios oficiais das empresas, em especial aquelas que operam na bolsa de valores (como no eixo ESG — Governança ambiental, social e corporativa, *Governance for Sustainability*, otimização do Índice Brasil ESG), e outros mecanismos estatais-corporativos vinculado à Plataforma Única (e.g. AgroBrasil+Sustentável, assim como a harmonização às plataformas de rastreabilidade de outras entidades independentes de verificação e validação de dados).

Sobre política fiscal (*Tax Policy*) e a questão de incentivos aos atores-chave como produtores, operadores de bancos públicos (e.g. BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Caixa Econômica Federal) e bancos privados (e.g. membros da Febraban). Recomenda-se a criação de instrumentos e programas de incentivos econômicos às empresas (e.g. menores taxas de créditos,

desoneração fiscal) que demonstrem o atendimento e integração ao sistema de rotulagem baseadas em critérios socioclimáticos (e.g. selo “Pantanal Sustentável”, no Mato Grosso do Sul, “Selo Verde do Pará”).

Mais uma recomendação é a criação de um imposto social do carbono, ou seja, incentivos diretos aos cidadãos e consumidores por meio de destaque da informação sobre impostos para atividades do setor da carne com alta emissão de GEE diretamente em cupom fiscal ou nota fiscal ao consumidor, bem como a criação de mecanismos de aproveitamento de créditos de impostos na compra de produtos com práticas climáticas aprovadas por sistemas harmonizados no âmbito estatal.

Ainda na questão fiscal-tributária, recomenda-se um debate para qualificar a questão de incentivos tributários para carne sustentável dentro de sistemas auditáveis e no melhor cenário sob um sistema nacional e harmonizado para fomentar os cidadãos mais vulneráveis no Brasil, como as implicações para a composição da cesta básica.

Em relação ao mercado de carbono, recomenda-se uma regulamentação do setor de carne que não só gere créditos para corporações (ciclo hermético), mas que as informações estejam presentes de modo nítido em uma rotulagem climática ao consumidor e cidadão, assim como em plataformas do sistema financeiro-estatal.

E finalmente, recomenda-se transparência em relação às informações de financiamento de bancos (públicos e privados) vinculadas e coordenadas com a legislação socioambiental e climática.

PARTE 2

**RELATÓRIO
DESCRITIVO**

INTRODUÇÃO

01

Embora o debate a respeito de como promover transições para sistemas alimentares mais sustentáveis, justos e saudáveis não seja novidade no Brasil (Grisa *et al.*, 2022, Preiss e Schneider, 2020), ainda há uma carência de reflexões qualificadas que incorporem uma dimensão climática. Em um país marcado pelo neoextrativismo (Campanini; Gandarillas; Gudynas, 2019; Svampa, 2020) — políticas de desenvolvimento baseada na extração e/ou produção extensiva e intensiva de recursos para exportação de *commodities* —, a relação entre cadeias agropecuárias e mudanças climáticas não é assunto desprezível. Dentro deste debate mais amplo, a cadeia da carne, em particular, a da carne bovina, é tratada como uma cadeia crítica para o enfrentamento das mudanças do clima. Dados mais recentes vinculam tal cadeia a cerca de 77% das emissões de GEE (Gases de Efeito Estufa) oriundas de sistemas alimentares no Brasil e 57% das emissões totais (SEEG, 2023a) em um contexto no qual o rebanho nacional, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)⁴, segue aumentando.

4. Pesquisa da Pecuária Municipal (IBGE). Cf. <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/agricultura-e-pecuaria/9107-producao-da-pecuaria-municipal.html>

Nos últimos anos, diferentes propostas nacionais e internacionais para a redução de emissões de GEE oriundas do setor da carne têm emergido, como inovações em práticas de manejo, aditivos alimentares e nutrição animal, adoção de boas práticas, certificações e selos de conformidade socioambiental, mecanismos de mercado (e.g. mercado de carbono) e financeiros, programas de monitoramento de fornecedores visando conformidade socioambiental, assim como a inclusão de preocupações climáticas em guias alimentares direcionadas à população. Entre as diferentes possibilidades, a literatura científica internacional (Arrazat *et al.*, 2023; Camilleri *et al.*, 2019; Lohmann *et al.*, 2022) tem apontado para a *rotulagem de alimentos* como estratégia de intervenção via consumo, *em conjunto com outras iniciativas*, como um caminho promissor para o enfrentamento das mudanças climáticas ao promover acesso à informação e engajamento de consumidores. Sendo assim, este relatório parte destas observações da literatura internacional e discute as possibilidades para o desenvolvimento de uma rotulagem climática para o setor da carne no contexto brasileiro.

Acordos internacionais e metas climáticas 1.1

O Acordo Climático de Paris de 2015 ainda é o pacto político multilateral mais significativo no âmbito internacional. Os recentes pactos elaborados a partir das COP (Conferência das Partes) COP 26⁵ e COP 27⁶ produziram alguns avanços, mas não especificamente no tocante às metas climáticas mais restritivas para o setor agropecuário. Esses últimos pactos reforçam o objetivo de alcançar a neutralidade das emissões de GEE ao definir, por exemplo, compromissos de emissões líquidas “zero” de entidades não estatais. Eles também enfatizam a importância da ciência na formulação de políticas climáticas eficazes, fomentam o uso de tecnologias (e.g. satélites e inteligências artificiais) no combate às emissões de metano e monitoramento para países de tamanho continental (e.g. China, Índia, EUA), além da criação de novos fundos para financiar ações de mitigação e adaptação aos países mais vulneráveis aos efeitos da mudança climática⁷.

5. Pacto Climático de Glasgow, 2021. Cf. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_10_add1_adv.pdf

6. Decisões de Sharm El-Sheik, 2022. Cf. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/List_of_submissions_from_the_sessions_in_Sharm_el_Sheikh.pdf

7. Cabe mencionar que o Sexto Relatório Síntese do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, IPCC AR6 SYR, sintetiza o estado da arte sobre as mudanças climáticas (IPCC, 2023), mas são raras as análises em relação aos efeitos sociais — em uma perspectiva político-sociológica.

Os relatórios do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima) são documentos centrais no que diz respeito à avaliação e síntese dos conhecimentos mais recentes sobre mudanças climáticas a partir de revisão da literatura, fornecendo, assim, informações que balizam negociações internacionais, em particular, as COP. As avaliações e relatórios do IPCC são preparados por três grupos de trabalho. O Grupo I examina a ciência física sobre emissões de GEE; o Grupo II examina os impactos, as possibilidades e vulnerabilidades socioeconômicas e ambientais às mudanças climáticas; e o Grupo III aborda a mitigação das mudanças **climáticas**. Os relatórios mais recentes (IPCC, 2022; 2023) observam que as atuais políticas climáticas continuam longe de alcançar seus objetivos, ou seja, frear as emissões de GEE e reduzir as desigualdades produzidas pelo aumento dessas emissões, e conseqüentemente, manter a principal meta climática: o aquecimento global abaixo de 1,5 °C. Em relação a sistemas de rotulagem, o recente Relatório do Grupo de Trabalho III do IPCC indica que intervenções comportamentais aos usuários finais, como os consumidores, bem como incentivos financeiros e regulamentações por parte dos Estados-membros podem contribuir para o alcance das metas estabelecidas nas NDCs (IPCC, 2022).

Ainda no contexto internacional, o enquadramento (*framework*) da Sindemia Global, formulado no relatório “*The Global Syndemic of Obesity, Undernutrition, and Climate Change*”, comissionado pela Lancet (Swinburn *et al.*, 2019), é um marco importante sobre a interação entre os modos de produção, consumo alimentar, problemas em saúde e

mudanças climáticas. Esse documento traz nove recomendações no que tange ao combate integrado da subnutrição, obesidade e mudanças climáticas. Ressaltam-se: **i)** a necessidade de ações comuns entre os países — como regulações sobre sistemas de rotulagem da pegada de carbono para alimentos, em especial, para a cadeia da carne e/ou novas proteínas (e.g. agricultura celular); **ii)** integração entre as diferentes esferas governamentais por meio de regulações alinhadas à ação anterior; **iii)** elaboração e fortalecimento de sistemas de prestações de contas transparentes e robustos no que diz respeito a políticas públicas para o enfrentamento da Sindemia Global; **iv)** mudanças sistêmicas do *business as usual* para ordenamentos socioclimáticos que gerem benefícios para as gerações presentes e futuras, para o meio ambiente e para o planeta. Em síntese, realizar transições dessa magnitude é um desafio em múltiplas escalas que requer intervenção estratégica e coordenada de todos os atores-chave (de corporações e Estados-nação até agências multilaterais e comunidades periféricas).

Em outro estudo de referência, “*Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems*” (Willett *et al.*, 2019), a conclusão é direta: o atual modelo de governança alimentar não é aderente aos objetivos dos acordos climáticos nem às necessidades básicas sociais. Ao analisarem onexo entre **i)** a insegurança alimentar global e **ii)** os efeitos da mudança climática, os autores concluem que “a necessidade para uma transformação global dos sistemas de alimentação é urgente” (Willett *et al.*, 2019, p. 2). De modo complementar, ao citarem que atualmente “cerca de um bilhão de

pessoas estão com falta de alimentos suficientes diariamente” e que os “sistemas alimentares sustentáveis são pré-requisito para o alcance das metas climáticas do Acordo de Paris e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU” (ibid., p. 6), deixam explícito não só o nexos como também a urgência pela formulação de novas políticas que vinculem questões alimentares às climáticas.

O Acordo de Paris de 2015 e o Acordo de Escazú⁸ de 2018 — este último, ainda não ratificado pelo Congresso Nacional do Brasil — apontam que o alcance das metas climáticas é fundamental para manter a integridade dos sistemas alimentares que atualmente são estruturados globalmente. No Brasil, o estabelecimento da NDC⁹ e suas atualizações¹⁰ é o compromisso mais pragmático do país em relação à redução dos GEE, uma vez que a NDC possui metas climáticas, apesar das críticas de redes ambientalistas¹¹. O Brasil cadastrou a nova **NDC** em novembro de 2023, porém a meta para emissões de metano não é nitidamente destacada para efeitos práticos de formulação de políticas públicas climáticas¹². A NDC brasileira mais recente fomenta ações de curto prazo, ou seja, alcance das metas brasileiras até 2030 para uma série de setores, sendo o setor da agropecuária um dos principais vetores¹³ de emissão de GEE no Brasil. Cabe ainda ressaltar que a premissa mais explícita no âmbito de metas climáticas para o segmento agropecuário brasileiro é: “O Brasil também pretende: no setor agrícola, fortalecer o Plano ABC (Agricultura de Baixa Emissão de Carbono) como a principal estratégia para o desenvolvimento sustentável na agricultura, inclusive por meio da restauração adicional de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas até

2030 e pelo incremento de 5 milhões de hectares de sistemas de integração ILPF (lavoura-pecuária-florestas) até 2030.”¹⁴.

8. O Acordo de Escazú é o mais relevante acordo regional sobre acesso à informação, participação pública nos processos de tomada de decisões ambientais e acesso à justiça em matéria ambiental na América Latina e no Caribe. Com isso, visa a criação e o fortalecimento de capacidades e cooperação de modo mais inclusivo e democrático para além dos grupos dominantes na região.

9. Fundamentações para a elaboração da NDC brasileira. <https://antigo.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/acordo-de-paris/item/10710.html>

10. Atualmente, ressaltamos que a NDC brasileira está planejada para ser atualizada em processo liderado pela Secretaria de Mudanças do Clima do MMA (Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima) em articulação junto ao CIM (Comitê Interministerial sobre Mudanças do Clima). Ainda em consonância com as metas climáticas, também tramita na Câmara dos Deputados, o “PL-03961/2020 — Decreta o estado de emergência climática, estabelece a meta de neutralização das emissões de gases de efeito estufa no Brasil até 2050 e prevê a criação de políticas para a transição sustentável.” que visa estabelecer mais metas mais ousadas. https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1916851&filename=PL%203961/2020

11. Ver, por exemplo, as críticas da rede Observatório do Clima, coalizão que agrupa noventa organizações ambientalistas e climáticas. <https://www.oc.eco.br/brasil-segure-violando-acordo-de-paris-com-nova-meta-do-clima/>

12. Cabe mencionar que o Brasil segue a tendência internacional: o tema do metano também não foi aprofundado no Compromisso Global de Metano de Glasgow em 2021. O Compromisso Global de Metano é composto por 103 países, liderado pelos Estados Unidos e pela União Europeia, e tem como objetivo principal diminuir as emissões do gás metano em 30% até 2030. Análise sobre o metano e a NDC brasileira em <https://politicaportinteiro.org/2023/11/03/ndc-2023/>

13. SEEG Sistemas Alimentares. 2023. <https://www.oc.eco.br/seeg-sistemas-alimentares/>

14. Fundamentos para a elaboração da Pretendida Contribuição Nacionalmente Determinada (iNDC) do Brasil no contexto do Acordo de Paris sob a UNFCCC. Cf. p. 6. https://antigo.mma.gov.br/images/arquivos/clima/convencao/indc/Bases_elaboracao_iNDC.pdf

O Poder Executivo, por meio do MMA, lidera a construção da ENM (Estratégia Nacional de Mitigação do Plano Clima)¹⁵ para o período 2030-2035. Foram definidos sete setores prioritários, entre eles, o setor agropecuário. A ENM é a principal ação no nível federal no Brasil e, nesse sentido, a discussão de um sistema de rotulagem climática para o setor da carne - que, inclui entre outras pautas, a questão da rastreabilidade socioambiental - poderia compor parte das ações estruturantes que visam o cumprimento das metas de emissão de GEE para a agropecuária no país.

Considerações preliminares 1.2

Tendo em vista a necessidade de mudanças em padrões de consumo para a redução de emissões vinculadas à produção alimentar, a literatura especializada (Apostolidis; McLeay, 2016, 2019; Arrazat *et al.*, 2023; Edenbrandt; Nordström, 2023; IPCC, 2022, 2023) aponta para a necessidade de ações em quatro frentes: **i)** medidas financeiras, como taxações e subsídios; **ii)** regulamentação de modos de produção e reformulação de produtos; **iii)** alterações na arquitetura de escolhas no ambiente de consumo, de modo a incentivar consumidores a mudarem suas práticas; **iv)** disponibilização de informações para apoiar consumidores com maior conhecimento. Em relação a este último ponto, surge a questão sobre como informações disponibilizadas em pontos de venda, por meio da rotulagem, podem transformar o consumo alimentar no sentido de reduzir seu impacto climático.

Para este relatório, consideramos que a rotulagem consiste no processo de inserção de informações nas embalagens de produtos destinados ao consumidor final (e.g. composição, origem, validade) (Henson; Caswell, 1999). A rotulagem, assim, pode incluir a apresentação de métricas que servem para mensurar, quantificar e comunicar o desempenho de produtos aos consumidores finais (e.g. pegada de carbono), ou a inserção de selos, ou logos que atestem que o produto está em conformidade com um conjunto de normas de integridade socioambiental. Os modos de governança de um sistema de rotulagem podem seguir regras e metodologias públicas ou privadas, assim como a rotulagem pode ser de conformidade obrigatória ou voluntária (Busch, 2011). Em linhas gerais, sistemas de rotulagem podem ser criados, implementados e regulados por três tipos de atores: organizações do terceiro setor, estado e organizações privadas.

De forma ampla, a literatura internacional (Edenbrandt; Nordström, 2023; Taufique *et al.*, 2022) relaciona a criação de um sistema de rotulagem climática para alimentos (e.g. pegada de carbono, carne carbono neutro ou baixo carbono) a dois benefícios centrais: **i)** o seu papel pedagógico para consumidores e **ii)** a capacidade de pressionar e/ou criar incentivos para o setor agroalimentar por mudanças. Em primeiro lugar, a rotulagem pode ter um papel pedagógico, pois os rótulos e logos são vistos por consumidores não só durante a compra, mas também durante o preparo e consumo de alimentos.

15. Cf. Plano Clima do MMA em <https://www.gov.br/mma/pt-br/composicao/smc/plano-clima>

Em segundo lugar, a obrigatoriedade da rotulagem pode criar incentivos para produtores e fabricantes de alimentos a buscarem melhores práticas, visando posicionar seus produtos de maneira mais favorável no mercado e/ou evitar riscos reputacionais¹⁶.

No Brasil, existem poucas experiências de rotulagem ambiental e/ou climática para o setor da carne - as iniciativas, ainda incipientes, envolvem algumas entidades estatais e atores da cadeia (e.g. Carne Carbono Neutro da Embrapa, atualmente gerida pela CNA - Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), como ilustra a **Figura 1** abaixo.

Figura 1 — Exemplos de rótulos ambientais e/ou climáticos na cadeia da carne no Brasil

Fonte: elaborado pelos autores (David, Schubert; Salmi, 2023, p.43). Observações: Embrapa: Selo “Carne Carbono Neutro”, versão em português. Fonte: Embrapa. Associação Brasileira de Produtores Orgânicos (ABPO): Protocolo Carne Sustentável, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Fonte: **ABPO**; CNA. Estado do Mato Grosso do Sul: Selo da carne sustentável do Pantanal. Fonte: Imagem: Divulgação Semagro¹⁷. NatCap Soluções Sustentáveis: Selo Sistema Produção Sustentável de Bezerros. Fonte: CNA. Associação Brasileira de Angus (ABA): Selo Angus Sustentabilidade. Fonte: **ABA**. MAPA: Produto Orgânico Brasil. Fonte: MAPA¹⁸.

16. Sistemas de rotulagem climática podem utilizar mensagens ou logos positivos – indicando, por exemplo, que um produto tem uma baixa pegada de carbono ou atende a um conjunto de critérios socioambientais – ou negativas – com mensagens de alerta. Cabe ressaltar que o modo como a informação é apresentada impacta a percepção e as escolhas do consumidor: indivíduos tendem a prestar mais atenção em informações negativas do que a informações positivas (Rozin; Royzman, 2001) e mensagens de advertência têm um efeito maior em comparação a rótulos positivos (Grankvist; Dahstrand; Biel, 2004).

17. Créditos: Revista A Lavoura. <https://alavoura.com.br/colunas/organicos/sustentabilidade-organicos/programa-carne-sustentavel-e-organica-do-pantanal-completa-dois-anos/>

18. Sobre legislações específicas para certificação orgânica, cf. <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sustentabilidade/organicos/legislacao/portugues-1>

Cabe observar que um dos desafios a serem enfrentados para a criação de um sistema de rotulagem vincula-se à harmonização de métricas e metodologias, como veremos mais adiante. Nesse sentido, o Brasil se insere na tendência internacional de carência de harmonização. Embora existam normas internacionais que podem balizar a criação de sistemas de rotulagem e de certificação a serem propostos por agentes dos setores público, privado e/ou terceiro setor — com destaque para normas da série ISO (Organização Internacional de Normalização) e o Protocolo GHG (*Greenhouse Gas Protocol*) —, pesquisas sobre o tema observam uma variedade enorme entre países e mesmo entre regiões com algum tipo de rotulagem ambiental e/ou climática em desenvolvimento ou em implementação (Liu; Wang; Su, 2016). Da mesma maneira, o cenário nacional é marcado por uma multiplicidade de metodologias e métricas para a mensuração de emissões no setor da carne o que produz, como argumentamos a seguir, uma cacofonia metodológica e dificuldades para comparar práticas e produtos que circulam no mercado com promessas de qualidades climáticas.

É interessante notar também que o tema da rotulagem climática para o setor da carne ainda não é parte do debate público no Brasil, nem mesmo entre organizações da sociedade civil que atuam com temas relacionados à alimentação, direitos do consumidor e clima: diferentemente do que ocorre nos EUA e União Europeia, esse tema não está no “radar” de organizações da sociedade civil. Como indicamos anteriormente (David; Schubert; Salmi, 2023), no cenário internacional encontramos organizações que atuam com direitos do consumidor, alimentação e bem-estar animal preocupadas com o crescimento de produtos com mensagens enganosas e com o rigor das metodologias utilizadas, sobretudo pelo setor privado, para lastrear alegações climáticas no setor de alimentos (e.g. “carne baixo carbono”). Com isso, um dos argumentos que desenvolvemos neste relatório é o de que há espaço para que tais temas sejam incorporados às agendas de organizações da sociedade civil no Brasil, fortalecendo, assim, o debate público a respeito da relação entre alimentação e clima.

De modo complementar, as disputas em torno das proteínas sintéticas ou alternativas atravessam a discussão sobre rotulagem climática no setor da carne. Interessa, em particular, como tais produtos serão classificados por regulamentações nacionais e internacionais – assim, caso as proteínas alternativas sejam consideradas como parte da categoria “carne”, elas deverão ser consideradas na formulação de metodologias para o cálculo de emissões desse setor e de sistemas de rotulagem¹⁹.

Considerando que a rotulagem ambiental no setor da carne é avaliada pela literatura internacional como uma estratégia relevante para redução de emissões de GEE – por meio de transformações em padrões de consumo alimentar e, indiretamente, ao incentivar transformações em práticas produtivas (Arrazat et al., 2023; Camilleri et al., 2019; Lohmann et al., 2022) –, no que se segue, apresentamos e discutimos alguns dos principais aspectos a serem considerados para a criação de uma rotulagem climática para o setor da carne brasileira. Para tanto, destacamos as principais disputas e desafios que marcam a interface entre cadeia da carne e questões climáticas, as lições aprendidas por distintos atores do setor sobre como e em que medida a cadeia da carne tem incorporado a agenda climática, e identificamos oportunidades a partir de diferentes frentes - normatização técnica, rastreabilidade, consumo e varejo, sistema financeiro - para avançar na criação de um sistema de rotulagem climática da carne em conjunto com outras intervenções.

19. É preciso não tomar como evidente o modo como atores ligados ao setor da carne — convencional e alternativa/sintética — definem quais seriam os principais desafios alimentares globais. Tais atores têm direcionado as críticas que vinculam a produção de carne às mudanças climáticas a uma busca por novas formas de produzir proteínas. O “problema” formulado nesses termos (i.e. o risco de uma “crise” da proteína) tem provocado uma onda de investimentos privados, financiamento especulativo, inovações (e.g. carnes alternativas, desenvolvimento de rações e outras tecnologias para produção de carne “baixo carbono”) que prometem enfrentar riscos ambientais e, simultaneamente, garantir a continuidade do consumo de proteínas. Assim, essa interpretação é oportuna e conveniente para atores poderosos do sistema alimentar – e.g. empresas de tecnologia, fabricantes de carne alternativa, plataformas de investimento, certificadoras –, pois tais “soluções” passam pelos produtos e dispositivos voluntários de mercado ofertados por eles. É preciso manter um distanciamento crítico dessa interpretação como a melhor e/ou a única possível, pois ela exclui outras possibilidades para o enfrentamento dos problemas ambientais relacionados à produção de carne, como uma maior regulamentação – via taxação, rotulagem obrigatória da pegada de carbono e/ou a criação de um sistema nacional de identificação e rastreabilidade animal.

DESAFIOS, TENSÕES E LIÇÕES APRENDIDAS NA INTERFACE ENTRE A CADEIA DA CARNE BRASILEIRA E AS QUESTÕES CLIMÁTICAS NO BRASIL

02

2.1

Rotular ou não rotular? Rotular o quê?

A partir do contexto apresentado sobre normas internacionais e nacionais, assim como as experiências ainda incipientes no Brasil de rotulagem ambiental e/ou com nexos climático para o setor da carne, a questão do desenho estrutural de um sistema de rotulagem para o Brasil se torna um desafio.

Esta seção apresenta o que pode ser rotulado e os limites da rotulagem para o Brasil contemporâneo. Ressaltamos que os principais limites, desafios e lições aprendidas para a formulação de um sistema de rotulagem eficaz e eficiente são detalhados nas subseções seguintes.

Partimos das seguintes constatações: **1)** não há metodologias harmonizadas e oficiais no plano nacional para a criação de uma rotulagem climática da carne, **2)** há uma narrativa pró-intensificação “sustentável” da agropecuária, mas não há evidências nas propostas do setor produtivo sobre sistemas de prevenção do desmatamento (uma vez que a narrativa do setor produtivo está concentrada no não nexa da agropecuária com a questão do desmatamento); **3)** há uma disputa antagônica em relação à pegada de carbono devido ao desmatamento, especialmente em relação às distintas dimensões legal, ilegal e *alegal*²⁰, **4)** não há rastreabilidade em todos os níveis da cadeia de produção da carne no Brasil, mas apenas um certo controle restrito ao primeiro nível da cadeia, ou seja, somente fornecedores diretos à indústria), **5)** não há propostas de rotulagem para o setor da carne no nexa da emissão de gases de efeito estufa nem pelo setor privado, nem pelo Estado brasileiro e **6)** há poucas iniciativas de rotulagem no nexa climático para o setor da carne no Brasil (David; Schubert; Salmi, 2023)²¹, além de utilizarem distintos métodos, critérios e definições do que se entende como “sustentável” em termos climáticos.

Para qualificar o debate no Brasil, se faz necessário contextualizar a posição do país em relação aos outros países, especialmente os importadores de carne brasileira. A **Figura 2** apresenta os principais destinos da carne exportada do Brasil. O nexa entre os países-destino e as legislações de regulamentação para o setor no âmbito climático é crucial para compreender algumas razões da não existência de um sistema harmonizado nacionalmente de rotulagem climática para o setor da carne no Brasil. A China é o maior comprador de carne do Brasil e, como apontado no Relatório “Políticas de rotulagem climática de alimentos: o caso da pegada de carbono na cadeia da carne” (David; Schubert; Salmi, 2023), o país não exige rotulagem com requisitos climáticos, informações em relação às práticas de redução de GEE ou mesmo ampla rastreabilidade da cadeia. O bloco econômico que tem apresentado legislação ambiental mais rigorosa neste sentido é a UE (União Europeia), porém em termos econômicos esse destino não é tão relevante para induzir uma obrigatoriedade de aumento do nível de informações sobre práticas de redução de GEE para o setor da carne no Brasil.

20. “Alegal” é um conceito sociopolítico utilizado para enquadrar processos de apropriação, operação e formas de extrativismo (como pecuária extensiva) no limite das normas legais de um território/país. Essas operações ocorrem a partir das lacunas normativas ou interpretações distorcidas da legislação daquele território em qualquer esfera (municipal, estadual e federal). Cf. Campanini; Gandarillas; Gudynas, 2019

21. Cf. Figura 8: Exemplos de rótulos ambientais e/ou climáticos na cadeia da carne no Brasil (David; Schubert; Salmi, 2023, p.43).

Figura 2 — Países importadores de carne do Brasil.

Fonte: ABIEC (Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne), dados de 2023²².

Diante desse cenário, como pensar em um sistema de rotulagem exequível para o contexto brasileiro — com produtores que participam de sistemas alimentares que se estendem por redes globais, principalmente para a Ásia (em boa medida, China e Rússia), Estados Unidos e Oriente Médio (Emirados Árabes, Egito, Arábia Saudita) e não menos importante ao Mercosul (Chile, Uruguai)?

Outra entrada para pautar essa discussão são as normas regionais que fomentam um aumento do acesso à informação aos cidadãos como o Acordo de Escazú, proposto em 2018 para os países da América Latina e Caribe, mas ainda não ratificado pelo Brasil. Um sistema de rotulagem climática para o setor da carne pode atender de modo robusto à diretriz sobre acesso à informação à população sobre temas de interesse, nesse caso, sobre as práticas de redução de GEE no setor da carne e a participação pública

como o acesso direto ao consumidor de carne no Brasil. O *acesso à informação* no ponto de vista sociopolítico (BRASIL, 2014; Salmi, 2023) é um dos cinco vetores que podem orientar os formuladores de políticas climáticas. O estabelecimento de um sistema harmonizado de rotulagem climática para o setor de carne no Brasil é uma prática direta de produzir justiça social, ecológica e climática. A inclusão dos consumidores nesse espaço de discussão, a respeito, por exemplo, das emissões vinculadas ao setor da carne, passa pelo amplo acesso à informação pelo cidadão.

22. Cf. Monitor das Exportações da ABIEC. <https://www.abiec.com.br/exportacoes/>

O cidadão, em especial o consumidor, é um dos atores mais vulneráveis na cadeia produtiva do setor da carne devido ao seu baixo poder de organização do mercado, como demonstram estudos sobre a influência de consumidores em relação à capacidade de intervenção do Estado ou dos atores produtivos (David; Schubert; Salmi, 2023). Segundo o estudo, o rótulo como instrumento político é uma importante força social que pode produzir transformações em várias dimensões (e.g. econômica, produtiva, ecológica, social).

A recente iniciativa “Plataforma AgroBrasil+Sustentável” apresentada pelo Governo Federal é uma plataforma governamental sobre a produção agropecuária sustentável no Brasil no qual está incluso o setor da carne. Entre as funcionalidades e potencialidades a questão do acesso à informação e da articulação com uma política de rotulagem orientada ao consumidor final surgem como possibilidades promissoras. Para a elaboração de um sistema de rotulagem no Brasil para o setor da carne, a partir do nexo climático, é necessário o acesso a informações e dados qualificados. Uma discussão sobre os tipos de informações a serem disponibilizadas nesta plataforma deveria ser feita por meio de uma participação social ampla e inclusiva (e.g. nos termos do Acordo de Escazú e outras premissas democráticas) — chama a atenção, como apontamos em seção mais adiante, que até o momento o planejamento da Plataforma AgroBrasil+Sustentável é levado adiante por um pequeno grupo governamental e representantes do setor produtivo.

O outro ponto relevante é a questão dos dados massivos (*big data*) e as infraestruturas necessárias para coleta, processamento e disponibilização das informações do setor da carne no nexo climático diante do cenário brasileiro. Conforme mencionado anteriormente, organizações da sociedade civil e do setor privado conseguiram produzir plataformas de informações sobre cobertura e uso da terra, assim como dados sobre estimativas de emissões que são referências internacionais (de Azevedo *et al.*, 2018), no entanto, não foram incluídas como bases de dados para a plataforma “AgroBrasil+Sustentável”. Em especial, destacamos as plataformas SEEG (Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa) e MapBiomass da rede Observatório do Clima. Segundo a Nota Metodológica para o Setor Agropecuário do SEEG, os dados da plataforma (SEEG) são apresentados no padrão internacional GWP AR5, o mesmo fator utilizado pelas equipes responsáveis pela NDC — as metas e compromissos de redução de GEE que o país assumiu no acordo de Paris em 2015. As estimativas apresentadas incluem todos os GEE, tais como: gás carbônico (CO₂), metano (CH₄), óxido nitroso (N₂O) e hidrofluorcarbonetos (HFCs), estando agrupados em diferentes temas (SEEG, 2023b).

Cabe ainda mencionar que a capacidade de processamento de dados massivos está diretamente associada à questão financeira, neste caso, orçamentária. Um desafio a ser enfrentado para que a Plataforma AgroBrasil+Sustentável tenha êxito diz respeito à real capacidade orçamentária do Governo Federal de viabilizar o alto nível de processamento de bancos de dados que tal plataforma demandará, de modo efetivo e dentro do prazo requerido ao cumprimento das metas climáticas estabelecidas na NDC brasileira. Uma das preocupações em relação à plataforma AgroBrasil+Sustentável é em relação à composição e atualização periódica das fontes de dados. Por exemplo, os mapas gerados pelo TerraClass do PRODES (Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite) carecem de recursos orçamentários e pessoal — então como garantir a atualização dos dados com eficiência?

A disputa se dá, em partes, entre utilizar plataformas do terceiro setor em operação, públicas e com metodologia replicável (Azevedo et al., 2018) — como SEEG e MapBiomas — e construir uma nova plataforma estatal (como a Plataforma AgroBrasil+Sustentável). Apesar de propósitos distintos, as plataformas existentes, se integradas, podem acelerar os objetivos climáticos para o Brasil em relação à redução e monitoramento das emissões de GEE para o setor de carne.

Metodologias em **2.2** dissenso

O conjunto de metodologias, diretrizes e métricas para o cálculo de emissões vinculadas à pecuária forma um segundo eixo de desafios e tensões na interface entre a pecuária e mudanças climáticas. Conforme aponta a literatura sobre cálculo de emissões vinculadas à pecuária e da pegada de carbono na cadeia da carne, assim como nossos interlocutores durante as entrevistas, as metodologias de cálculo, as métricas e as formas de reportar resultados são inúmeras (e.g. Estevam; Pavão; Assad, 2023; Cerri et al., 2016; Bogaerts et al., 2017; Cederberg; Meyer; Flysjö, 2009). Isso resulta em um cenário de cacofonia metodológica e na dificuldade de comparação entre as abordagens existentes — algo já observado por outros estudos (Estevam; Pavão; Assad, 2023)²³.

23. As principais fontes de emissões problematizadas por essas metodologias têm sido a fermentação entérica e dejetos dos animais, conversão de vegetação nativa para pastagens, a produção de insumos agropecuários e transporte de produtos das fazendas aos frigoríficos e aos consumidores. Outras fontes de emissões, como os impactos vinculados à produção de ração, transporte da carne e seus derivados têm recebido menor atenção, embora publicações mais recentes problematizem o vínculo entre intensificação da pecuária e a produção de grãos (ver, por exemplo, May, 2019).

Entre as metodologias para cálculo da pegada de carbono elaboradas mais recentemente destaca-se o projeto PCCBB (Pegada de Carbono da Carne Bovina Brasileira), elaborada pelo FGVces (Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas)²⁴ (Kiss et al., 2019; Dinato et al., 2019), análise que contou com um dos maiores números de fazendas participantes – 23 fazendas – na literatura sobre cálculo da pegada de carbono da carne brasileira. O estudo elaborou uma estimativa de emissões considerando o ciclo de vida do produto desde a produção de insumos até a chegada no porto de Roterdã (Holanda). Entre os principais resultados, destaca-se que a etapa da fazenda é a maior fonte de emissões para a pegada de carbono da carne (entre 85% a 98%) e que, dentro dessa etapa, as principais fontes de emissão são a fermentação entérica e a mudança direta do uso da terra. Em relação a este último fator, embora ele tenha impacto significativo na pegada de carbono da carne, isso pode ser reduzido a partir de práticas de manejo e combate ao desmatamento. Vale ressaltar que os resultados indicam que as emissões decorrentes de desmatamento podem superar as reduções promovidas por meio da recuperação de pastagens – portanto, não basta apenas recuperar pastagens, é fundamental combater o desmatamento²⁵.

Entre os principais desafios para o cálculo da pegada de carbono destacam-se, segundo as publicações vinculadas ao PCCBB e interlocutores envolvidos na pesquisa, o engajamento de participantes e o acesso aos dados necessários (e.g. falhas no preenchimento e carência de informações nas fichas enviadas aos produtores), ausência de padronização de fatores de emissão, das métricas, do

modo de alocação das emissões e da unidade em que os resultados do cálculo serão reportados. Cabe observar ainda que o *cálculo da pegada de carbono demanda um conjunto expressivo de dados para que se possa mensurar as emissões da cadeia* e a produção de tais dados é atravessada por fragilidades, como a falta de parametrização adequada à realidade brasileira, dificuldade para engajar produtores e para a produção de dados primários nas propriedades. A título de exemplo da complexidade do cálculo, o estudo da FGV considerou 23 processos entre a produção de insumos e a chegada do produto no porto europeu. Isso foi corroborado por outros entrevistados do setor produtivo, do terceiro setor e especialistas que mencionaram não só a complexidade e dificuldade para produção dos dados, mas também os *altos custos para a realização do cálculo de emissões e/ou remoções* - o que levanta questionamentos sobre a viabilidade desse tipo de estratégia ganhar escala nacional e subsidiar medidas como sistemas de rotulagem. Cabe mencionar que o trabalho de “tropicalização das emissões” – isto é, a adaptação dos fatores de emissão para que se adequem

24. O estudo contou com parceiros técnicos e institucionais, a saber: Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), JBS SA, Marfrig Global Foods e Minerva Foods; Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), ABIEC, FGV Agro (Centro de Estudos do Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas), GTPS (Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável), atualmente, Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável, e Rede ACV (Rede Empresarial Brasileira de Avaliação de Ciclo de Vida).

25. Conforme os autores: “Os resultados dessa análise de cenários [de desmatamento e de recuperação das pastagens] também indicam que as emissões provenientes do desmatamento podem superar, inclusive, os benefícios obtidos em atividades de redução de emissões, como a recuperação de pastagens. Ou seja, mesmo quando a recuperação de pastagem resulta em uma pegada de carbono negativa, caso haja desmatamento, os impactos negativos dessas emissões podem superar os benefícios obtidos pela recuperação.” (Kiss et al., 2019, p.23). Estas informações também foram mencionadas por pesquisadora do projeto.

e traduzam mais rigorosamente a realidade brasileira considerando, por exemplo, diferentes classes de animais e sistemas de produção (Estevam; Pavão; Assad, 2023) – tem sido uma importante frente de trabalho dentro do processo de desenvolvimento de metodologias e recebido investimentos importantes do setor produtivo.

A cacofonia metodológica que marca o contexto brasileiro é permeada por disputas, entre as quais se destacam conflitos em torno dos dados a respeito do estoque e capacidade de remoção de carbono pelo solo, das formas de alocações de emissões e de quais métricas utilizar em cálculos de emissões.

Em relação às disputas sobre os dados de carbono no solo, especialistas consultados apontam, inicialmente, que métodos de cálculo utilizados por frigoríficos, pecuaristas e reconhecidos por certificadoras são trabalhosos, financeiramente custosos (e.g. CHN — método de análise elementar), demandam um número alto de amostras e contam com poucos laboratórios no país capazes de realizar tal análise, o que coloca sérios problemas para que tais metodologias ganhem escala e sejam exequíveis no contexto brasileiro. Em contrapartida, existem outros métodos mais baratos, mas que trazem erros e, com isso, fragilidades aos resultados. Somado a isso há avaliações de parte dos entrevistados, em particular, especialistas e representantes de organizações da sociedade civil, de que *os dados sobre carbono no solo, disponíveis em larga escala ainda são muito incipientes* e que, portanto, é importante ter cautela em relação a afirmações sobre níveis de carbono no solo no Brasil. Uma das possibilidades

para enfrentar tais limitações, segundo um dos especialistas consultados, é estabelecer estimativas conservadoras que possam servir de referência para cálculos em larga escala.

Além disso, uma parte dos especialistas consultados questiona um certo otimismo em relação à *capacidade de remoção das emissões pelo solo* – por meio, por exemplo, de recuperação das pastagens²⁶ –, argumentando que, primeiro, os cálculos sobre a capacidade de remoção partem geralmente de cenários que simulam solos extremamente degradados e, segundo, há que se considerar um limite para essa capacidade de remoção. Assim, o argumento segue apontando que, embora o solo possa remover parte das emissões produzidas pelo boi, após este limite ser atingido, ele não conseguirá mais sequestrar as emissões que continuarão a ser produzidas pelos animais. Em síntese, nosso trabalho de campo sugere um cenário de controvérsia sobre o rigor das metodologias existentes para o cálculo de remoção de carbono pelo solo e a existência de fragilidades nos dados disponíveis e nas projeções feitas a partir desses cálculos.

A discussão sobre o sequestro de carbono pelo solo vincula-se ao interesse de que o cálculo em atividades agropecuárias seja feito sob a lógica do balanço de carbono – isto é, considerando não só as emissões, mas também as remoções. Diversos entrevistados de corporações, associações e organizações que prestam serviços/consultoria ao setor da pecuária observaram que, por conta da extensão de solos degradados no

26. Iniciativas para recuperação de pastagens não são novidade no Brasil. Dias-Filho e Lopes (2020) apontam para atividades impulsionadas pela Embrapa, no contexto da Amazônia, desde 1975.

país, há um grande potencial para aumentar a capacidade de remoção de CO₂ da atmosfera, ao recuperar o solo com pastagens, a exemplo da pecuária regenerativa. Nessa linha argumentativa, está o interesse em produzir provas que lastreiem reivindicações ambientais/ climáticas da carne brasileira. Vale observar que os dados das entrevistas confluem com documentos públicos do setor, como ilustra o *position paper* da CNA (2023) para a COP28, realizada em 2023. Em diversas passagens o documento aponta para a necessidade de “aprimorar os balanços de carbono na agropecuária brasileira” e investir na produção de dados mais detalhados e consistentes sobre emissões e remoção de carbono como forma de demonstrar o esforço brasileiro para alcançar metas climáticas e com efeitos para o comércio internacional. Assim, o aprimoramento e a discussão a respeito da capacidade de remoção de carbono pelo solo – aliado ao cálculo do balanço de emissões – é assunto caro ao agronegócio brasileiro²⁷. Em um cenário em que interessa rebater críticas e dados que vinculam um volume expressivo de emissões à pecuária, o aprimoramento das métricas e do cálculo de remoção de carbono pelo solo é um caminho promissor para dar lastro e credibilidade às reivindicações de que o setor da pecuária é sustentável e contribui para o enfrentamento das mudanças do clima.

Uma terceira – grande – disputa diz respeito às formas de alocação das emissões. Um primeiro eixo inclui o nexos entre pecuária e desmatamento, apresentado mais extensamente na seção a seguir deste relatório. Representantes de produtores e associações do setor apontaram durante as entrevistas que

é preciso desvincular a pecuária de emissões de desmatamento produzidas por um ciclo de ilegalidades (i.e. invasão de terras públicas, desmatamento, exploração de madeira e grilagem). A causa e responsabilidade, sob esta ótica, seria exclusivamente atribuída à inépcia governamental em punir crimes ambientais e ordenar o território nacional, dado que a maioria do desmatamento ilegal ocorre em terras públicas e, com isso, atribuir tais emissões à pecuária seria exagerar as responsabilidades do setor. Esta interpretação é complementada pelo argumento de que, diante de dados que estimam as emissões de GEE do setor e resultam em uma imagem negativa para a pecuária no debate climático e ambiental, os cálculos deveriam ser individualizados – emissões deveriam ser reportadas no nível da fazenda ou por quilo de carne produzida, por exemplo – para, assim, distinguir e valorizar aqueles que adotam melhores práticas. Quando questionados sobre os resultados divulgados pelo SEEG Sistemas Alimentares (SEEG, 2023a), por exemplo, interlocutores de associações do setor observam que, embora o volume de emissões tenha aumentado como consequência da ampliação do rebanho, caso o cálculo de emissões fosse feito por quilo de carne produzida (e desconsiderando as emissões oriundas de mudanças no uso da terra), a trajetória de emissões do setor seria decrescente.

27. Em 2024, a Embrapa anunciou a criação de uma plataforma que visa facilitar a produção de dados sobre balanço de carbono, adaptados à realidade brasileira. O orçamento para tanto, segundo notícia da própria Embrapa, foi resultado de articulação entre a Embrapa e a FPA (Frente Parlamentar Agropecuária). Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/86797832/embrapa-cria-plataforma-com-metricas-de-carbono-adaptadas-as-condicoes-tropicais>.

Um segundo eixo das disputas acerca da alocação das emissões se dá internamente, *entre setores do agronegócio*, especialmente entre o setor da pecuária e da soja. Quando detectada a conversão de vegetação nativa para pastagem e, posteriormente, para soja, especialistas apontam que o setor da pecuária reivindica que as emissões sejam alocadas para a soja – aliviando, assim, o volume de emissões do seu setor. No entanto, o setor da soja recusa essa lógica de alocação ao indicar que as emissões são responsabilidade do setor da pecuária, por conta da conversão anterior de vegetação nativa para pastagens e não diretamente para a soja (i.e., emissões foram decorrentes de conversão direta de vegetação para pastagem e não para a soja).

Outra disputa importante, vinculada às métricas, diz respeito à controvérsia sobre uso do GWP100 ou GWP* para expressar a capacidade de aquecimento do metano²⁸. Proposta em 2018 (Allen et al., 2018), a métrica GWP* considera que é preciso distinguir os efeitos no clima dos diferentes GEE. Gases de vida mais curta na atmosfera exercem um efeito de aquecimento por um tempo mais curto – no caso do metano, são cerca de 10 anos. Com isso, caso as taxas de emissões se mantenham estáveis, não haverá um aumento significativo no aquecimento (ainda que as emissões sejam elevadas), pois os gases são destruídos na mesma velocidade em que são reabastecidos. Outros gases, comparativamente, têm um tempo de vida mais longo na atmosfera – o dióxido de carbono permanece durante séculos e o óxido nitroso cerca de 120 anos. Assim, as emissões dos GEE de vida mais longa têm um impacto cumulativo na atmosfera. Neste contexto,

o GWP* surge como uma alternativa para o setor da agropecuária no cálculo de GEE e tem ganhado força em publicações acadêmicas, eventos e comunicações vinculados ao setor no âmbito nacional e internacional^{29 30 31}.

Conforme observado por Cusworth *et al.* (2023), críticos da GWP* apontam que a adoção dessa métrica favorece um cenário de *business as usual*, pois grandes emissores de gases de curta duração podem justificar a continuidade de suas práticas sob o argumento de que não produzem um aquecimento adicional. De modo complementar, o último relatório do Grupo de Trabalho I do IPCC, assim como outros autores apontam que os principais compromissos climáticos internacionais foram estabelecidos com base na GWP100 e que adotar uma nova métrica produziria sérias inconsistências nas metas do Acordo de Paris (e.g. pode não haver a estabilização da temperatura e, caso ela ocorra, ela pode ser acima de 1,5°C) (ver, por exemplo, Schleussner *et al.*, 2019).

28. A métrica GWP100 serve de referência para padronizar o impacto de aquecimento de diferentes GEE ao longo dos 100 anos seguintes a sua emissão. Segundo esta métrica, o metano tem um potencial de aquecimento de 21, isto é, um peso unitário de metano exercerá cerca de 27 vezes o efeito de aquecimento que um peso unitário de dióxido de carbono (IPCC, 2021, p.1017). Sob esta lógica, as emissões de diferentes GEE podem ser comparadas com as de CO₂ e comunicadas a partir da sua equivalência de carbono (CO₂e). O GWP100 é a métrica de referência para a governança climática internacional e baliza a elaboração dos compromissos climáticos do Acordo de Paris.

29. Ver, por exemplo: https://pecuariasustentavel.org.br/website/wp-content/uploads/2023/12/2021_Info-Note-GWP-FINAL.pdf

30. Ver, por exemplo: <https://opresenterural.com.br/metrica-gwp-reflete-melhor-o-impacto-do-metano-nas-mudancas-climaticas/>

31. Ver, por exemplo: <https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/blog/methane-meat-and-metrics>

Pesquisas a respeito desta controvérsia (Cusworth *et al.*, 2023) e especialistas entrevistados apontam que defensores do GWP* não ignoram a necessidade de se reduzir emissões de gases de curta duração, como o metano. No caso da pecuária, isso poderia ocorrer por meio da estabilização ou diminuição do rebanho nacional. No entanto, cabe mencionar que dados do IBGE³² indicam que a *tendência é de aumento do rebanho nacional*: entre 2002 e 2022, por exemplo, houve um acréscimo de 25% do rebanho de bovinos no país e, atualmente, o rebanho nacional conta com cerca de 234 milhões de cabeças. Consideramos, em linha com Cusworth *et al.* (2023), que a *controvérsia em torno dessas métricas tem implicações importantes, pois o GWP* ajuda a reordenar a atribuição de responsabilidade*: ela dá lastro ao argumento de que o setor da pecuária não tem um impacto tão grande nas mudanças do clima e as críticas ao setor exageram na culpa atribuída a ele, jogando o foco nas emissões de GEE de vida mais longa, provenientes de setores como os de energia e transportes.

Os dados apresentados nesta seção a partir de entrevistas e documentos mapeados apontam para um cenário de cacofonia metodológica (i.e. falta de harmonização das métricas e formas de cálculo), de desafios e fragilidades na produção de dados relacionados à pegada de carbono na cadeia da carne e de estoque e remoção de carbono no solo, e disputas em torno de métricas que podem ser oportunas à pecuária. Isto contribui para produzir diagnósticos distintos sobre a pecuária brasileira e, conseqüentemente, em interpretações e narrativas conflitantes sobre as responsabilidades do setor em relação às mudanças do clima. Neste cenário, é

fundamental que o cálculo e/ou balanço de emissões vinculadas à cadeia da carne no Brasil tenha uma normatização técnica oficial, em linha com normas internacionais, para gerar comparabilidade (entre práticas, produtores e produtos), possibilitar um diagnóstico oficial sobre as emissões vinculadas às atividades agropecuárias e planejamento de medidas para atingir metas climáticas assumidas pelo país. Cabe destacar que o debate técnico tem implicações políticas importantes na definição de diagnósticos, responsabilidades e qualificações ambientais que podem ser atribuídas à pecuária brasileira. Por conta disso, para além da necessidade de normatizações oficiais, é fundamental garantir a participação qualificada, ampla e democrática em espaços de decisão sobre quais metodologias e métricas se pretende adotar.

32. Pesquisa da Pecuária Municipal (IBGE) disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/agricultura-e-pecuaria/9107-producao-da-pecuaria-municipal.html?utm_source=landing&utm_medium=explica&utm_campaign=producao_agropecuaria&t=o-que-e

Desmatamento e o (não) nexa com a agropecuária 2.2.1

Esta seção trata da disputa acerca do vínculo entre atividade agropecuária e desmatamento em torno da qual se vinculam dois grandes aglomerados: o primeiro composto por organizações da sociedade civil e o segundo por representantes do setor produtivo. Tal disputa se expressa em documentos públicos, assim como se manifestou durante as entrevistas realizadas por este projeto.

Organizações da sociedade civil no Brasil têm historicamente produzido uma série de dados, plataformas de acesso público e relatórios que apontam para a relação entre o avanço da agropecuária e desmatamento no país, responsabilizando, assim, tal setor por um volume expressivo de emissões de GEE. Entre as principais publicações, destacamos o RAD (Relatório Anual do Desmatamento no Brasil) de 2023 (RAD2023, 2024), elaborado pelo MapBiomias Alerta e realizado com o apoio de outras instituições científicas nacionais e internacionais³³. O relatório é categórico ao afirmar que, a partir de uma análise dos últimos cinco anos, “a agropecuária é o principal vetor de pressão, com mais de 97% da perda de vegetação nativa nos últimos cinco anos.” (RAD2023, 2024, p. 8). O RAD de 2023 também destaca duas regiões específicas nas quais o nexa entre agropecuária e desmatamento tem avançado de forma mais expressiva no Brasil (**Figura 3**): a AMACRO, que compreende a região das fronteiras entre Amazonas, Acre e Rondônia, considerada a nova fronteira da agropecuária e, conseqüentemente,

do desmatamento como efeito direto do avanço da agropecuária nesta região, e a MATOPIBA, composta pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia (Tocantins em sua integralidade e parte dos estados do MA, PI e BA).

33. A publicação contou com equipes do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), IMAZON (Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia), Universidade de Maryland, ISA (Instituto Socioambiental), Geodatin, UEFS (Universidade Estadual de Feira de Santana), ArcPlan, IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia), SOS Mata Atlântica e SOS Pantanal.

Figura 3 — Distribuição dos vetores de pressão causadores de desmatamento no Brasil em 2023

Figura 23 Distribuição dos vetores de pressão causadores de desmatamento no Brasil em 2023 e características dos alertas de desmatamento de acordo com os diferentes vetores de pressão

Fonte: RAD e MapBiomas (2024).

O SEEG, vinculado ao Observatório do Clima, é outra plataforma a produzir dados importantes para o monitoramento de emissões de GEE no Brasil desde 2013 e a associar o setor da agropecuária com o avanço do desmatamento no país. Segundo dados da plataforma SEEG, que consideram os anos de 1992 a 2022, o setor da pecuária foi o maior emissor de GEE neste período (ver **Figura 4** abaixo) - em 2022, a pecuária emitiu cerca de 1.358.227.985 toneladas de CO₂e. Os últimos relatórios do SEEG produzidos pelo Observatório do Clima, ao examinar as emissões no setor de agropecuária com base nos dados do MapBiomas, apontam que desde 2010 houve uma alta consistente nas emissões. A conclusão é de que “o Brasil falhou em usar a Política Nacional de Clima como um instrumento

para uma virada rumo a uma economia de baixo carbono.”³⁴. Foi ressaltado anteriormente que, além da questão do desmatamento, o Observatório do Clima indica que o setor agropecuário brasileiro representa 72% das emissões de metano (um dos principais GEE no segmento agropecuário).

34. Cf. p.3-4 do relatório SEEG de 2023: <https://see.g.eco.br/wp-content/uploads/2023/03/SEEG-10-anos-v4.pdf>

Em 2023, o Observatório do Clima lançou o relatório SEEG Sistemas Alimentares (2023) que destacou ainda mais a relação entre produção agropecuária e emissões de GEE no Brasil. O estudo apresentou dados alarmantes: em 2021, as emissões dos sistemas alimentares do Brasil corresponderam a cerca de 73,7% das emissões brutas totais do país naquele ano. A maioria destas emissões vincula-se ao setor de mudança de uso da terra e florestas, no qual está incluso o desmatamento, correspondendo a 56,3% das emissões nacionais por sistemas alimentares. Ao considerar as emissões

do setor de mudança de uso da terra e florestas, 976 milhões de toneladas de CO₂ e foram alocados para a cadeia da carne, cerca de 97% das emissões líquidas em 2021. Assim, tais publicações têm historicamente chamado a atenção no debate público brasileiro para o nexo entre atividades agropecuárias e problemas ambientais. Como já mencionamos e veremos novamente a seguir, isto não tem passado despercebido por atores do setor produtivo que contestam as formas de cálculo e alocação de emissões de GEE dessas organizações.

Figura 4 – Emissões totais por setor (atividade) no Brasil.

Fonte: SEEG³⁵

35. Para a produção deste gráfico foram aplicados os seguintes filtros na plataforma SEEG: Análise por atividade geral; Período 1990-2022; Dados de emissões reportados por COe(t) segundo GWP AR-5. Disponível em: <https://plataforma.seeg.eco.br/>

Outra pesquisa publicada em 2023, liderada pelo IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) e intitulada “Financiamento da Cadeia da Carne: instrumentos regulatórios e o meio ambiente”, observa que “a expansão pecuária na Amazônia tem relação com o avanço da monocultura, especialmente da soja no Cerrado, deslocando a indústria da pecuária para áreas de floresta ao norte, e aumentando a especulação de terras” (IDEC, 2023, p.8). O relatório ainda alerta que cerca de 45% das emissões de GEE são decorrentes do desmatamento e degradação dos solos, “tornando a mudança no uso do solo a principal fonte de emissões do país.” (IDEC, 2023, p.6). Assim, o nexos entre o segmento da agropecuária e o avanço do desmatamento tem sido apresentado e reforçado por diferentes atores da sociedade civil, como se pode observar a partir das publicações exemplares mencionadas até aqui.

Todavia, uma parte significativa do setor agropecuário recusa o vínculo com o desmatamento, sobretudo o desmatamento ilegal e, conseqüentemente, a alocação de um volume expressivo de emissões para o setor. Tais posicionamentos estão manifestos em documentos públicos e foram apresentados durante as entrevistas realizadas pela equipe deste projeto com representantes de atores da cadeia. É ilustrativo do tipo de crítica formulada pelo setor produtivo, artigo de André Nassar, presidente da ABIOVE (Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais), publicado no portal de notícias *Broadcast Agro* e reproduzido pela SNA (Sociedade Nacional de Agricultura)³⁶. A opinião expressa publicamente pelo autor conflui com falas de nossos interlocutores que apontam que organizações da

sociedade civil no Brasil se equivocam no modo como alocam as emissões oriundas de mudanças no uso do solo e florestas - conforme mencionado anteriormente neste relatório - e, conseqüentemente, exageram no volume de emissões e nas responsabilidades atribuídas às atividades agropecuárias, sobretudo à cadeia da carne. Assim, o argumento expresso em diversas entrevistas realizadas por este projeto é o de que o desmatamento ilegal não deveria ser considerado parte da cadeia produtiva da carne, mas um *fenômeno exterior*, sob responsabilidade prioritária do poder público, a quem cabe fiscalizar e coibir crimes ambientais. Tais manifestações sugerem que há um movimento planejado para a exclusão das mudanças no uso da terra e de floresta (i.e. desmatamento, desflorestamento) do cálculo de emissões de GEE vinculadas à pecuária brasileira e conseqüentemente, a construção de uma narrativa que *enfraquece a responsabilidade corporativa*.

Esta tensão é ampliada uma vez que não há um processo de monitoramento socioambiental da cadeia produtiva da carne no Brasil harmonizado, amplo, robusto e obrigatório (e.g. rastreabilidade do gado desde o nascimento até o abate, rastreabilidade da soja utilizada para alimentação do gado) que permita interditar a carne oriunda de propriedades rurais contaminadas por crimes ambientais³⁷. O

36. Disponível em: <https://sna.agr.br/artigo-andre-nassar-mercado-regulado-de-carbono-e-o-agro/>. Pouco tempo depois, o artigo de Nassar recebeu uma réplica de Marcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima. Disponível em: <https://www.oc.eco.br/o-agro-quer-empurrar-a-conta-do-clima-para-voce/>

37. Como veremos na seção sobre rastreabilidade neste relatório, embora os principais frigoríficos do Brasil tenham desenvolvido iniciativas próprias e voluntárias para o monitoramento de suas cadeias de fornecimento, tais iniciativas apresentam sérias dificuldades para monitorar fornecedores, sobretudo os indiretos e, com isso, evitar a compra de carne contaminada por desmatamento.

projeto Radar Verde, criado pelo Imazon, avalia iniciativas de frigoríficos e varejistas para o monitoramento de suas cadeias de fornecimento. Este projeto tem produzido diagnósticos importantes sobre a carência de monitoramento socioambiental adequado na cadeia da carne no Brasil. O último relatório aponta que 95% dos varejistas e 92% dos frigoríficos que atuam na Amazônia Legal apresentam controle muito baixo da cadeia (Radar Verde, 2023). Essa iniciativa também mostra que há muitos frigoríficos instalados (como JBS) em áreas com grandes focos de desmatamento. Todavia, alguns avanços são notados (em pequena escala) como o caso do frigorífico Marfrig e dos varejistas Grupo Pão de Açúcar e Carrefour, os únicos que demonstraram algum controle intermediário da cadeia. Ressalta-se que essas são ações individuais e longe da escala nacional para se alcançar a meta NDC brasileira na questão de emissões neutras até 2030 para o Brasil.

Outro ponto de tensão é a questão do recurso financeiro e tecnológico para monitorar o desmatamento e sua posterior alocação aos geradores desse processo e conseqüentemente ao aumento das emissões de GEE. Organizações da sociedade civil tiveram êxito ao desenvolver e otimizar periodicamente duas plataformas tecnológicas baseadas em dados e metodologia científica capazes de monitorar mudanças no uso do solo e florestas, com destaque ao MapBiomas. O contraponto estatal são plataformas e processos morosos de atualização e monitoramento. O principal exemplo é o TerraClass. Em primeiro lugar, o Projeto TerraClass, produz dados e mapas de uso e cobertura das terras desflorestadas da Amazônia Legal **Brasileira** e, mais recentemente, do

Cerrado, o que não inclui outros biomas. Em segundo lugar, há uma deficiência quanto às séries temporais: o TerraClass Amazônia Legal conta com dados para os anos de 2004, 2008, 2010, 2012 e 2014, enquanto TerraClass Cerrado reúne dados referentes aos anos de 2018 e 2020. A questão não é a qualidade dos dados, pois o TerraClass, assim como o Mapbiomas, utiliza dados dos Projetos PRODES (Projeto de Monitoramento) Amazônia e Cerrado. Todavia, o MapBiomas agrega outras fontes de dados e utiliza a tecnologia do Google *Machine Engine* para rodar e atualizar os mapas periodicamente em um mesmo ano. Tendo em vista estas plataformas e capacidades desenvolvidas por organizações da sociedade civil brasileira, políticas públicas no país poderiam lançar mão e agregar tais recursos que produzem dados e monitoramentos mais robustos do ponto de vista temporal e territorial³⁸. É fundamental mapear o avanço ou retrocesso do desmatamento e seu vínculo com a produção de carne — nesse ponto, a questão da rastreabilidade socioambiental ganha tração.

38. Em 2023, por exemplo, o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) firmou parceria com o MapBiomas para auxiliar na avaliação de pedidos de empréstimos, de modo a bloquear o financiamento a produtores rurais com inconformidades ambientais. Disponível em: <https://agenciadenoticias.bndes.gov.br/detalhe/noticia/BNDES-bloqueia-emprestimos-a-propriedades-rurais-desmatadas-ilegalmente/>

Intensificação e pecuária regenerativa 2.2.2

O debate sobre os sistemas de rotulagem passa pela reconfiguração do sistema de produção, já que as informações sobre os impactos provocados ao meio ambiente e à saúde, em alguma medida, podem ser traduzidas através desse mecanismo. Ao longo do relatório estamos discutindo as possibilidades, mas especialmente os limites dessas iniciativas, e a urgência em conter o desmatamento no Brasil, fortemente conectado à atividade da pecuária, o que justifica a preponderância do tema da rastreabilidade. Porém, outras iniciativas têm apresentado suas proposições, tanto no combate ao desmatamento quanto à diminuição de emissões de GEE na pecuária. Estamos falando da pecuária regenerativa, como é mais divulgada atualmente. Vale ressaltar que este conjunto de práticas de produção na pecuária não é recente e já é trabalhado no Brasil sob outras terminologias, como **“boas práticas de produção na pecuária”** – comumente utilizado pela EMBRAPA – ou mesmo “carne carbono neutro” – um projeto mais recente da EMBRAPA em parceria com **frigoríficos**. Outros conjuntos de práticas de produção se alinham a essa proposta, como o PRV (Pastoreio Racional Voisin), com destaque para pesquisadores da **UFSC** (Universidade Federal de Santa Catarina).

A proposta desta seção é discutir algumas das principais controvérsias a respeito da relação entre redução de emissões de GEE, vinculadas à pecuária a partir da adoção de práticas de pecuária regenerativa, considerando dados levantados durante as entrevistas com especialistas e produtores. Embora existam diversas terminologias e definições para o que se denomina de pecuária regenerativa (e.g. Abromovay et al., 2023; Schimitt et al., 2022), não se pretende apresentar detalhes sobre a história e esmiuçar aspectos técnicos que caracterizam este conjunto de práticas.

Algo recorrente nas entrevistas é a ideia de que a pecuária intensificada de forma sustentável, com alimentação a base de pastagens melhoradas e bem manejadas, além de uma integração a lavouras e/ou florestas, seria capaz de reduzir as emissões de GEE do sistema produtivo. Em alguns casos poderia até fornecer um balanço positivo, ou seja, além de neutralizar os GEE emitidos pelo sistema, tal sistema seria capaz de reter um volume maior de emissões do que produz, segundo parte de nossos entrevistados. Essa capacidade se daria através do solo regenerado e bem manejado com pastagens consorciadas com árvores e/ou lavouras. Segundo interlocutores, isso varia conforme a capacidade do solo, ou seja, do contexto ecológico em que o sistema está inserido. De todo modo, isso envolve um conjunto de controvérsias, riscos e desafios, que identificamos nas entrevistas, sendo os eixos principais: a) metodologias de cálculos sobre a capacidade de retenção de carbono pelos solos; b) métodos de monitoramento e controle sobre o manejo do solo; c) regras públicas, replicáveis e mensuráveis sobre os procedimentos de validação e aceitação das métricas.

O desafio das metodologias de cálculo corresponde à proposta de técnicos e cientistas em considerar o solo no cálculo de equações de balanço sobre a emissão e retenção dos GEE. Até o momento somente florestas são consideradas, mas não o solo, já que para isso dependeria uma série de estudos de mapeamento, identificação e controle, muito complexos. Os interlocutores com quem conversamos apresentam essa metodologia como parte da construção de uma métrica mais centrada na realidade dos trópicos, pois alegam que as métricas atuais do GHG protocol, por exemplo, não levam em consideração as características edafoclimáticas dos trópicos, bem como as tecnologias já desenvolvidas, a exemplo do plantio direto, boas práticas de produção na pecuária, Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, e do Pastoreio Racional Voisin, bem como outras características biológicas dos animais (raça, idade, sexo, etc.).

Segundo parte dos especialistas consultados, a inclusão das remoções pelo solo no cálculo de emissões de GEE poderia levar, por um lado, a um aumento da lotação de gado por hectare e diminuir a pressão sobre a abertura de novas áreas de plantio, evitando, assim, a ampliação do desmatamento. Alguns pecuaristas entrevistados afirmaram chegar até 7 cabeças de gado/ha, com essa tecnologia. Por outro lado, isso aumentaria a capacidade de retenção de GEE pelo sistema, através das pastagens e do plantio de árvores em consorciação, podendo até gerar balanço positivo sobre a emissão de GEE, em alguns contextos, segundo os entrevistados. Desse ponto de vista, decorrem ao menos *duas controvérsias*: a) em torno da intensificação “sustentável” como modelo

que contribuiria para a diminuição das emissões de GEE, dentro do sistema de produção da pecuária; b) a respeito da capacidade de retenção/armazenamento de GEE nos diferentes tipos de solos.

Na primeira controvérsia há um debate sobre os limites da intensificação sustentável dos sistemas de produção da pecuária. Alguns entrevistados alegam que a demanda de mercado por carne bovina tem aumentado, e a projeção é continuar aumentando, sendo que a melhor maneira de lidar com essa tendência, do ponto de vista ambiental, seria diminuir a emissão de GEE por quilograma de carcaça produzida. Diante deste contexto, a alternativa mais sustentável seria intensificar a produção através do melhoramento das pastagens, consorciar com árvores e/ou lavouras e diminuir a idade de abate dos animais (i.e. ciclo de vida). Todavia, fica em aberto os riscos que este aumento traria para a emissão global de GEE, especialmente o metano, que é uma molécula de baixa persistência na atmosfera (9 a 11 anos), mas com impacto 27 vezes mais intenso que o CO₂ (IPCC, 2021, p.1017), e que chega a representar cerca de 0,4 °C no aumento da temperatura média da terra³⁹.

39. Entrevista com Carlos Nobre para o Canal ClimaTempo. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=v5Tj324VrBE>

A segunda controvérsia corresponde à capacidade que os diferentes tipos de solos, em diferentes biomas, apresentam quanto à retenção de GEE. Esse mapeamento já vem sendo feito, especialmente pela EMBRAPA, e receberá incentivos para avançar ainda **mais**.

A questão envolve, especificamente, as diferentes características de solo em cada propriedade—estágio de desenvolvimento, tipos de cultura, tempo de pousio, etc. Como explicou um de nossos entrevistados - que vem desenvolvendo parcerias para o desenvolvimento desse método -, o solo é como uma “piscina”, que, dependendo da condição, situação de uso e estrutura pedológica, pode estar mais vazia ou mais cheia, e que todo e qualquer solo possui uma capacidade limitada de armazenamento, que, após cheia, não tem mais como reter carbono, o que acaba criando um *trade off* com a pecuária, que tende a ser uma atividade de longa duração. Concomitantemente, há diferentes tipos de gases, sendo que o metano tende a ser minimizado pelos especialistas ligados à pecuária, devido ao seu tempo de persistência na atmosfera, porém, não parece ser enfatizado o seu grau de severidade ao efeito estufa, e também que com a intensificação sustentável e aumento dos rebanhos (em razão da demanda) a tendência é que esse tipo de gás aumente em quantidade na atmosfera, em um curto espaço de tempo.

Os métodos de monitoramento e controle sobre o manejo aparecem como outro grande *risco* a esse sistema. Dada as linhas de base para cada bioma e tipo de solo, e também as métricas de cálculo e a metodologia de coleta e análise de dados, existiria ainda o desafio de monitoramento

dessas áreas. Diferentemente dos cálculos apenas de emissão e da floresta em “pé”, o cálculo de retenção de carbono no solo, além dos desafios já listados, demanda um monitoramento ainda mais eficiente do uso do solo, tendo em vista a sua dinamicidade em se converter em lavouras, pastagens, e/ou outros tipos de exploração, o que compromete, em grande medida, a reserva de carbono retida em seu perfil. Gerar créditos para esse carbono retido, por exemplo, demandaria um acordo de não revolvimento do solo de quanto tempo? Como seria o monitoramento e controle? Um de nossos entrevistados, que vem desenvolvendo esse método, argumentou que monitorar a floresta em “pé” é mais fácil e derrubá-la é mais difícil. Porém, para o uso do solo isso se torna ainda mais complexo e desafiador, dado que não existem leis de proteção do solo tão restritivas quanto as destinadas às florestas e ao monitoramento que é bem mais difícil, já que imagens de satélites, atualmente, demoram para serem atualizadas - um ano ou mais.

Outro ponto que elencamos, a partir das entrevistas, são as regras públicas, replicáveis e mensuráveis sobre os procedimentos de validação e aceitação dos protocolos que regerem essa nova forma de repensar as métricas pela ótica da região dos trópicos, com base, especialmente, na capacidade de uso e manejo dos solos. O *desafio* de criar mecanismos de padronização, universais e transparentes demanda uma gestão pública eficiente de dados, tendo em vista que iniciativas voluntárias apresentam sérios limites quanto à sua efetividade e operacionalidade, como bem exemplificam notícias recentes sobre promessas climáticas de grandes corporações do setor, consideradas

inexequíveis por autoridades públicas de outros países. Normas públicas e compromissos públicos, bem como fiscalização e outros mecanismos de controle, são fundamentais para que tal iniciativa se torne comprometida com as metas climáticas.

Do ponto de vista mais restrito, sob a lógica de diminuir a emissão dos GEE, a pecuária regenerativa, além das *controvérsias, riscos e desafios* já elencados, apresenta ao menos duas estratégias, ao se apresentar como uma solução para esse desafio. A primeira seria a expansão de mercados que demandam um produto “carbono neutro”, com baixo impacto ambiental, livre de desmatamento. O *desafio* é que os mercados não estão preparados para isso e não possuem políticas efetivas que melhorem o letramento ambiental dos consumidores. Ademais, apesar de algumas pesquisas relatarem que há uma disposição dos consumidores em pagar a mais por um produto diferenciado, na prática, isso não se materializa, ou, no máximo, se restringe a um nicho de mercado muito específico, o que de fato não gera um impacto significativo em toda a cadeia produtiva. Seria necessário um conjunto de políticas públicas e privadas mais robustas, que de fato impactem de forma mais ampla o mercado consumidor, como: **a)** um sistema de rotulagem público, obrigatório e intuitivo; **b)** políticas fiscais de desoneração atreladas às práticas sustentáveis de produção e consumo; **c)** campanhas de letramento ambiental dos consumidores, e; **d)** medidas que promovam a massificação do consumo e não a sua segmentação em nichos⁴⁰.

A segunda estratégia seria a expansão do mercado de crédito de carbono, em que as práticas de conservação e manejo do solo – listadas anteriormente –, seriam usadas para a geração de créditos de carbono. Algumas iniciativas já vêm sendo desenvolvidas, em que a recuperação de solos degradados acaba sendo um negócio lucrativo e com rápida liquidez, diferente do mercado de consumo, cujo custo do *marketing* e da informação é maior. Alguns pecuaristas já vêm desenvolvendo, por conta própria, estudos de linha de base em determinadas regiões, a fim de criar metodologias e métricas capazes de serem aplicadas, alinhadas a essa lógica do mercado de carbono. A proposta se resumiria da seguinte forma: áreas de pecuária seriam instaladas em locais com solo degradado, de modo que a partir do manejo e conservação adequados, seguindo as premissas da pecuária regenerativa, esse solo geraria carbono estocado, o qual seria comercializado via mercado de crédito de carbono. O gado produzido neste local não poderia ser qualificado como carbono neutro, baixo carbono ou algum outro valor agregado à redução de emissões, pois o carbono gerado pelo estoque seria vendido a outras empresas para que cumpram as suas metas e compromissos climáticos. Apesar de promissor – sem entrar no debate do mérito –, esse tipo de negócio está envolvido na *controvérsia* que listamos anteriormente, vinculada à capacidade de estocagem de carbono do solo – limite de acumulação –, e o tempo de fixação desse carbono no solo e o seu monitoramento ao longo dos anos, sendo um negócio de alto *risco* que atrela uma terra em produção a uma penhora, a princípio, de longo prazo.

40. Essas questões serão amplamente apresentadas na seção em que discutimos o consumo.

Isso abre um impasse importante que deve ser pontuado neste relatório. A busca urgente por mecanismos que permitam rastrear a carne bovina no Brasil, de forma efetiva, aposta na diminuição do desmatamento—principal fonte de emissão de GEE no Brasil, atualmente –, já que isso permitirá identificar propriedades que estejam cometendo crimes ambientais. Ao mesmo tempo, parte dos especialistas entrevistados argumenta que a busca pela intensificação sustentável diminuiria o desmatamento, dado que o aumento da produtividade por hectare diminuiria a necessidade de aumento da área

agricultável na propriedade. Claro, isso dependeria de uma “aposta”, de que a grilagem de terras e a economia que gira em torno do desmatamento não mudariam suas estratégias de uso do solo, trocando a pecuária por outra atividade.

De todo modo, com esse conjunto de práticas agrícolas mencionados haveria a possibilidade de avançar na elaboração de métricas mais alinhadas à realidade dos Trópicos, visando diminuir o impacto da pecuária nas mudanças climáticas. Porém, como pontuamos, há uma série de *controvérsias, riscos e desafios*.

Quadro 1 - Controvérsias, riscos e desafios para a pecuária regenerativa, frente às mudanças climáticas

CONTROVÉRSIAS	A intensificação sustentável promoveria redução de CO ₂ por kg de carcaça/ha. Porém, poderia acarretar num aumento nas emissões totais de metano;
	Existe uma capacidade limitada de retenção de carbono pelo solo (em suas diferentes variações), e seu tempo de uso em relação à atividade da pecuária é descompassado;
RISCOS	Dificuldade no monitoramento e controle sobre o manejo e uso do solo com leis de proteção menos restritivas comparado às leis florestais, dificultada pelas atualizações demoradas de imagens de satélite e pelo oportunismo no uso e ocupação do solo;
	A partir da expansão do mercado de crédito de carbono na pecuária e seu atrelamento à pecuária regenerativa, há o risco de haver uma nova forma de <i>greenwashing</i> ;
DESAFIOS	Criar regras públicas, replicáveis e mensuráveis, com o intuito de levar em consideração a realidade dos Trópicos, visando uma gestão eficiente dos dados, sem espaço para “oportunismos voluntários”, com forte compromisso com as metas climáticas do país;
	Ampliação e massificação do consumo com baixa pegada de carbono, por meio de incentivos fiscais, campanhas de letramento ambiental e sistemas de informação/rotulagem;

Fonte: Elaborado pelos autores

Rastreabilidade 2.3

A cadeia da carne é marcada por um conjunto diversificado de atores responsáveis pela produção, processamento e distribuição, conforme ilustra a **Figura 5**. Segundo Perrota (2016), a produção da carne pode ser dividida em quatro momentos específicos: a) criação de gado reprodutor; b) criação do gado comercial; c) abate; d) distribuição. Embora existam fazendas responsáveis por todo o ciclo de produção (i.e., cria, cria e engorda), frequentemente ocorre uma divisão do trabalho produtivo, de modo que um mesmo animal circula entre diferentes propriedades rurais, especializadas nas diferentes etapas do ciclo de vida do animal (Campos; Dallabrida, 2021). Esta divisão do trabalho produtivo institui diferentes circuitos possíveis que um animal pode percorrer até o destinatário final e estabelece uma diferenciação entre os fornecedores de frigoríficos: pecuaristas que fornecem diretamente aos frigoríficos e constituem o seu último elo de contato – chamados de *fornecedores diretos*; os que fornecem animais aos fornecedores diretos e, assim, atuam como intermediários na fase de criação do gado comercial – chamados de *fornecedores indiretos*⁴¹.

41. A especialização ocorre também entre os frigoríficos: alguns se ocupam da produção de carne destinada ao consumo humano, enquanto outros podem se especializar em produtos destinados à produção de curtume ou subprodutos dos animais que servem a diferentes aplicativos industriais. Ainda, existem diferenças mesmo entre os frigoríficos que se dedicam a mesma atividade – entre aqueles que se destinam à produção de carne para consumo humano, existem aqueles orientados ao mercado nacional e outros voltados a cumprir critérios visando a exportação.

Figura 5 – Esquema de fornecimento da cadeia da carne bovina

Fonte: Elaborado com base em [Beef Toolkit - Nota Informativa 02, 2021](#)

No Brasil, críticas e denúncias vinculam a cadeia da carne a diversos problemas ambientais, como desmatamento e perda de vegetação nativa, perda de biodiversidade, conflitos fundiários, desrespeito a direitos humanos e territoriais (Campos; Barro, 2020; Ermgassen *et al.*, 2022). No debate público brasileiro, o vínculo entre pecuária e questão climática tem sido pautado sobretudo a partir do seu vínculo com mudanças no uso do solo, em particular, desmatamento e conversão de vegetação nativa (e.g. SEEG, 2023a; Cedeberg *et al.*, 2011; Radar Verde, 2023).

No entanto, a responsabilização e punição de quem comete e consente com crimes socioambientais é dificultada pelas características da lógica de fornecimento na cadeia da carne, no qual um animal frequentemente circula por diferentes estabelecimentos até o seu destino final, dada a elevada especialização e fragmentação do trabalho produtivo. Assim, é comum que, comparativamente, os frigoríficos tenham maior acesso às informações de fornecedores diretos – com quem eles têm um vínculo contratual – do que de fornecedores indiretos – os elos anteriores e intermediários entre o local em que o bezerro nasceu e o fornecedor direto⁴². Diante deste cenário, a literatura científica (Ermgassen *et al.*, 2022), bem como nossos entrevistados, aponta que a cadeia de fornecimento da carne é marcada por “pontos cegos” no que diz respeito às informações sobre esses intermediários, o que dificulta a produção de garantias sobre a sua origem e condições de produção.

A implementação de processos de rastreabilidade em cadeias agroalimentares - com a produção de informações sobre a origem e condições de produção de *commodities* - é uma das principais transformações em governança ambiental nessas cadeias (Freidberg, 2017; Mol, Oosterveer, 2015). Em linhas gerais, processos de rastreabilidade consistem na produção de um histórico de um determinado produto em uma cadeia produtiva por meio da produção de registros a respeito de sua origem, movimentação e transformação. Tais processos emergem para atender a propósitos variados de sanidade e qualidade, para facilitar a circulação de mercadorias no mercado global ao proporcionar maior controle e vigilância de riscos, para agregar valor a um produto por meio da informação gerada a seu respeito e para fornecer informações sobre o produto ao consumidor final (Leonelli; Toledo, 2006; Mol, Oosterveer, 2015).

42. A lógica econômica também favorece o modelo de fornecimento indireto, na medida em que a relação com fornecedores que agregam a produção de diversas fontes evita que frigoríficos precisem elaborar inúmeros contratos individuais, reduzindo, assim, os custos de transação (Ermgassen *et al.*, 2022).

Durante o trabalho de campo para esta pesquisa, os entrevistados reforçaram que, em relação a exigências socioambientais, há uma crescente solicitação e importância da implementação de processos de rastreabilidade na cadeia da carne para atender a fins variados, de modo a produzir garantias sobre sua origem e condições de produção. Análises anteriores (Froehlich; Stabile; de Souza, 2022) observam diversos avanços da rastreabilidade na pecuária brasileira, com destaque para: maior número de ferramentas e sistemas de rastreabilidade, desenvolvimento de arranjos de governança públicos (e.g. Selo Verde do Pará), avanços na segurança da informação que circula em sistemas de rastreabilidade (e.g. utilização de *blockchain* para garantir a integridade da informação), tecnologias orientadas à rastreabilidade de fornecedores indiretos (e.g. Visipecc), ferramentas com a possibilidade de customizar a análise de conformidade a partir de critérios específicos, desenvolvimento de atividades de apoio técnico para requalificar produtores que apresentam inconformidades ambientais (e.g. Escritórios Verdes da JBS).

Demandas por rastreabilidade são feitas sobretudo aos principais frigoríficos do país – Minerva, Marfrig e JBS –, considerados elos centrais na cadeia, conectando produtores a consumidores finais. Tais demandas partem de diferentes públicos: mercados internacionais e legislações em fase de implementação ou em elaboração, varejistas, sobretudo aqueles com sede em países da **União Europeia**, investidores e **mercado financeiro**, além de atores e organizações da sociedade civil que trabalham com questões agroalimentares e ambientais (e.g. Radar Verde, 2023). De modo complementar, a

imprensa profissional reporta que maiores exigências ambientais para acesso a mercados estão no horizonte chinês, principal parceiro comercial do **Brasil**.

Cabe observar que as demandas por rastreabilidade socioambiental na pecuária se inserem em uma trajetória de denúncias e críticas marcadas por dois acontecimentos chave. O primeiro deles é a Operação Arco de Fogo, iniciada em 2008 a partir de colaboração entre o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente), a Polícia Federal e a Força Nacional de Segurança. Apesar do foco inicial em madeiras ilegais na Amazônia (contemplando os estados do Pará, Rondônia e Mato Grosso), ela estendeu-se também ao desmatamento vinculado à pecuária em áreas irregulares, que passaram a ser embargadas pelo governo federal. Nesta operação, frigoríficos foram co-responsabilizados pela compra de carne associada a tais áreas. O segundo evento foi o lançamento em 2009 do relatório intitulado “A Farra do Boi na Amazônia”, produzido pelo Greenpeace, no qual se vincula o avanço da agropecuária na Amazônia com o aumento do desmatamento ilegal, com destaque para a invasão de terras indígenas e uso de trabalho em condições análogas à escravidão (Greenpeace, 2009).

Estes eventos contribuíram para, a partir de 2009, a criação de um novo arranjo de governança na cadeia da pecuária na Amazônia por meio de compromissos públicos e de adesão voluntária que visam interditar a carne contaminada por desmatamento e outros crimes ambientais. O chamado TAC da Carne, oriundo da Operação Arco de Fogo e proposto pelo MPF do Pará, e o Compromisso Público da Pecuária, elaborado pelo Greenpeace,

propuseram diretrizes para o controle de compra dos frigoríficos sob a premissa de que aqueles que se recusassem a assiná-los estariam sujeitos a vincular suas marcas ao desmatamento e, conseqüentemente, a riscos reputacionais (Sant’Ana; David, 2024)⁴³. Em 2019, o Imaflora (Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola), em parceria com o Ministério Público Federal, criou o “Boi na Linha”, iniciativa que visa apoiar e monitorar o cumprimento dos compromissos públicos mencionados **acima**. A iniciativa disponibiliza informações sobre a efetividade do cumprimento dos compromissos pelos frigoríficos, relatórios com protocolo e resultados de auditoria e outros documentos de referência. Assim, ela é uma experiência importante no

país para um eventual sistema público de rastreabilidade socioambiental sobre como monitorar e divulgar de forma transparente e acessível a um público mais amplo dados sobre práticas corporativas.

Nesta trajetória de denúncias e demandas por maior transparência e responsabilidade corporativa, os principais frigoríficos no Brasil têm elaborado seus próprios programas de rastreabilidade com vistas a produzir garantias socioambientais a seus clientes e públicos interessados. Embora Minerva, Marfrig e JBS apresentem diferenças no que diz respeito às metas para zerar o desmatamento legal e/ou ilegal, assim como nos sistemas de monitoramento de suas cadeias, um levantamento das

Quadro 2 – Síntese de metas ambientais para desmatamento dos três principais frigoríficos brasileiros

EMPRESA	METAS AMBIENTAIS PARA DESMATAMENTO
JBS	Eliminar desmatamento de sua cadeia de fornecimento até 2030. Metas para biomas específicas: desmatamento zero na Amazônia até 2023 entre fornecedores diretos e 2025 para fornecedores indiretos; eliminar desmatamento ilegal Cerrado até 2025 entre fornecedores diretos e indiretos.
Marfrig	Cadeias livres de desmatamento na Amazônia até 2025 e no Cerrado e demais biomas até 2030. Não detalham se “livre de desmatamento” inclui desmatamento legal ou apenas ilegal.
Minerva	Eliminação do desmatamento ilegal em toda cadeia de fornecimento até 2030.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados disponíveis nas páginas na internet e documentos oficiais das empresas JBS⁴⁴, **Minerva** e **Marfrig**, e do **GTFI** (Grupo de Trabalho de Fornecedores Indiretos).

43. Para uma análise mais detalhada sobre algumas das principais transformações na governança ambiental da cadeia da pecuária bovina no Brasil, ver Sant’Ana e David (2024).

44. Disponível em: <https://jbs.com.br/sustentabilidade/metas-globais/>

45. Disponível em: <https://minervafoods.com/wp-content/uploads/2024/03/compromisso-com-a-sustentabilidade-minerva-foods-2024.pdf>

informações públicas disponibilizadas pelas corporações e publicação sobre o assunto (Sant’Ana; David, 2024; Harari; Hofmeister, 2022), indica que os programas de rastreabilidade apresentam pontos em comum, a saber: **i)** o desenvolvimento de aplicativos e plataformas por meio dos quais os produtores podem consultar o nível de conformidade ambiental de fazendas, o que permitiria evitar, a partir da consulta aos dados disponíveis nessas plataformas, a compra de gado contaminado por passivos ambientais; **ii)** a disponibilização de serviços de assistência jurídica, ambiental e agropecuária a produtores interessados e eventualmente bloqueados pelos frigoríficos, com o intuito regularizar produtores e reintegrá-los à cadeia de fornecimento.

Apesar das iniciativas mencionadas acima sinalizarem um reconhecimento de atores do setor da carne sobre a importância da rastreabilidade socioambiental⁴⁶, a imprensa profissional (Harari; Hofmeister, 2022) e organizações da sociedade civil (Radar Verde, 2023) têm apontado fragilidades e limites nos sistemas de monitoramento desenvolvidos pelas empresas e nas formas de reportar publicamente os resultados, entre as quais se destacam: **i)** a dependência do envio voluntário por produtores de parte das informações necessárias para o monitoramento e a ocorrência de fraudes na documentação e informações declaradas; **ii)** lacunas em informações públicas sobre como efetivamente monitoram a integridade socioambiental nas cadeias de fornecimento, sobretudo em relação aos fornecedores indiretos; **iii)** carência de informações públicas sobre o número absoluto de produtores que ainda não são monitorados; **iv)** e a falta de alinhamento do setor quanto à data

de corte para determinar a interdição de fornecedores. Tais informações públicas confluem com observações de nossos entrevistados sobre a morosidade na implementação dos compromissos públicos firmados desde 2009, sobretudo as promessas de monitoramento dos fornecedores indiretos e de eliminação do desmatamento.

Mais recentemente, propostas governamentais - a nível federal e estadual - e de diferentes coalizões do setor têm sido apresentadas e discutidas. Uma proposta setorial para uma política nacional de rastreabilidade individual bovina liderada pela Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável com apoio da Coalização Brasil, Clima, Florestas e Agricultura, além de outras entidades setoriais e organizações a trabalhar com o setor⁴⁷ foi apresentada ao MAPA em abril de 2024. A proposta prevê um *sistema nacional de rastreabilidade individual e obrigatória*, de modo que a GTA (Guia de Trânsito Animal) passaria a informar a numeração individual dos animais transportados nela. O monitoramento e validação da conformidade sanitária e socioambiental dos animais estariam vinculados a uma base de dados a ser criada para unificar dados fundiários e socioambientais das propriedades a partir

46. É digno de nota que interlocutores do setor produtivo e de frigoríficos relatam que, apesar de um crescente reconhecimento público sobre a importância da rastreabilidade socioambiental na cadeia da carne, uma das dificuldades enfrentadas para o próprio diálogo entre os distintos atores e elos da cadeia é a diferença no nível de conhecimento qualificado sobre o que é e como pode operar a rastreabilidade (e.g. quais são as metodologias, ferramentas, responsabilidades).

47. O documento de referência lista as seguintes entidades: ABIEC, ABCAR (Associação das Certificadoras por Auditoria e Rastreabilidade), Amigos da Terra, Boi na Linha - Imaflora, CIGB (Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil), CNA (Confederação Nacional de Agricultura), GTFI, Proforest, TFA (Tropical Forest Alliance), TNC (The Nature Conservancy). Disponível em: <https://pecuariasustentavel.org.br/rastreabilidade/>

de diversas bases federais e estaduais, sob gestão do MAPA. A implementação da identificação individual seria feita a partir da primeira movimentação do animal de forma progressiva por regiões e seria finalizada até maio/2026.

Entre os desafios e gargalos a serem enfrentados pela proposta liderada pela Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável, cabe destacar: 1) a necessidade do Estado avançar no cumprimento do Código Florestal brasileiro, legislação trabalhista e fundiária⁴⁸; 2) o desafio de integrar todos os bancos de dados públicos listados na proposta em uma base de dados única que servirá para monitorar a conformidade dos critérios sanitários e socioambientais, considerando, ainda, que tais bancos de dados contam com lacunas e fragilidades significativas (e.g. morosidade na validação e inconsistências do CAR; disponibilidade de registros e/ou documentação digitalizada, como no caso da documentação para atestar regularização fundiária); 3) é necessário avançar em um melhor detalhamento a respeito das informações a compor a base de dados pública para comprovação da conformidade sanitária e socioambiental e qual será o nível de transparência e publicização dos dados. Isto leva à discussão sobre quais informações comporão esta base, qual será o seu nível de detalhamento, quem terá acesso a esta base de dados e quais informações serão disponibilizadas a quais públicos; 4) é necessário elaborar uma estimativa do orçamento necessário para implementação de um sistema nacional de rastreabilidade individual como o proposto - a título de exemplo, não existe uma previsão de qual seria o custo para a identificação individual do rebanho e a fonte orçamentária para isso.

No nível federal, em maio de 2024, o MAPA instituiu um GT (grupo de trabalho) para implementação de uma política de rastreabilidade individual de bovinos e bubalinos que prevê a participação de representantes do MAPA, fóruns setoriais e associações de produtores, frigoríficos, exportadores de carne e gado, empresas auditoras, de indústria de beneficiamento e da Embrapa (Brasil, 2024)⁴⁹. Assim, tal GT representa um espaço institucional importante para a formulação de recomendações para uma política pública do setor da pecuária e no qual poderão ser discutidas e encaminhadas recomendações para os estados implementarem mecanismos de rastreabilidade. Cabe mencionar que, enquanto espaço privilegiado de discussão e formulação de proposta para a política pública, é importante ampliar a participação de outros setores ainda pouco representados nesta composição inicial do grupo, sobretudo organizações da sociedade civil, o que também foi observado pela ABRAMPA (Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente) e IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia), que recomendaram abertura de Consulta Pública sobre o **assunto**.

48. A análise de Moraes et al. (2018), por exemplo, revela a dificuldade do cumprimento do embargo às áreas atuadas por desmatamento pelo IBAMA. Em uma análise do sudeste do Pará, os autores identificaram que apenas 30% das áreas embargadas efetivamente cumpriam o embargo.

49. Os participantes designados estão vinculados à: Secretaria de Defesa Agropecuária, Departamento de Saúde Animal, Fórum Nacional dos Executores de Sanidade Agropecuária, CNA, Associação Brasileira das Empresas de Certificação por Auditoria e Rastreabilidade, ABIEC, Associação Brasileira de Frigoríficos, Associação Brasileira de Laticínios, Associação Brasileira de Reciclagem Animal, Associação Brasileira dos Exportadores de Gado, Associação dos Exportadores de Animais Vivos, Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil, Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável, Embrapa.

Concomitantemente, o MAPA anunciou planos para a criação da Plataforma AgroBrasil+Sustentável, desenvolvida pela SDI (Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo). Notícias **públicas** de fontes do governo federal apresentam tal plataforma como parte de “soluções para o setor agroexportador” que reunirá rastreabilidade e informações sobre conformidade socioambiental de produtos para atender exigências da Lei Antidesmatamento da União Europeia e de outros mercados internacionais. Tais notícias dão conta de que a plataforma será de *adesão voluntária* e gratuita para produtores. Durante a 2ª Reunião Nacional do ABC+, realizada em maio de 2024, um representante da Coordenação-Geral de Produção Animal, vinculado à SDI/MAPA, apresentou a plataforma:

Ela [a Plataforma AgroBrasil+Sustentável] vinha sendo desenvolvida dentro do Departamento [de Cadeias Produtivas e de Indicações Geográficas] no intuito de se facilitar ou promover a imagem do agro brasileiro para que o produtor rural possa utilizar de uma ferramenta que vai ser gratuita para o produtor e ele possa demonstrar todo o seu compliance socioambiental. Isso vinha sendo construído e a medida que as discussões da União Europeia vieram chegando, legislações do Reino Unido foram chegando, isso acelerou o processo porque isso pode ser uma das ferramentas - uma das respostas brasileiras - para que a gente consiga demonstrar para esses mercados que aquela produção veio de uma área livre de desmatamento, sem trabalho escravo, sem sobreposição com terra indígena ou povos tradicionais. (...). O mecanismo de funcionamento dela vai juntar todas essas informações que o produtor rural em algum momento já depositou no governo - seja no Ministério do Meio Ambiente, Ibama, no INCRA [Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária], no CAR... Através do acesso no [endereço virtual] gov.br, o produtor vai entrar, vai colocar seu CPF, vai identificar as propriedades que estão lá relacionadas com ele e a plataforma vai funcionar nesse grande² datalake. O SERPRO (Serviços Federal de Processamento de Dados), que já possui grande parte dessas bases de dados do governo federal, juntou tudo em um grande datalake.⁵⁰

50. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=h4AzQ4SU2xw>

As informações levantadas sobre a Plataforma AgroBrasil+Sustentável indicam que tal ferramenta está sendo desenvolvida para dar lastro a reivindicações de sustentabilidade e conformidade socioambiental à produção brasileira orientada à exportação e, com isso, facilitar o acesso a mercados. Segundo estas informações públicas e

dados de entrevista com representante do MAPA, a plataforma pretende integrar informações de bancos de dados oficiais (**Figura 6**) que gerará um atestado do tipo “nada consta” para o produtor rural e que a intenção não é fiscalizar ou punir produtores. O processo de construção da Plataforma contará com 3 fases que se estenderão até final de 2025.

Figura 6 — Apresentação da Plataforma AgroBrasil+Sustentável durante a 2ª Reunião Nacional do ABC+ em maio/2024

Fonte: Vídeo da transmissão no Youtube da **2ª Reunião Nacional do ABC+**

Entre os desafios e questões a serem enfrentadas no desenvolvimento desta plataforma estão: **i)** como avançar na construção de uma plataforma que, para além de garantir o acesso a mercado internacionais, também seja transparente e garanta o direito à informação de públicos interessados na integridade socioambiental da produção brasileira. Até o encerramento desta pesquisa,

não se sabe ainda se informações sobre a conformidade socioambiental de propriedades rurais no Brasil estarão disponíveis publicamente e qual será o nível de transparência; **ii)** do ponto de vista tecnológico, existe o desafio da integração de todos os bancos de dados previstos e, com isso, construção de uma base de dados única para consulta. Soma-se a isso o desafio de realizar a

verificação da conformidade de forma automatizada - ponto que também foi mencionado por nossos entrevistados -, o que pode trazer riscos para a credibilidade da plataforma caso sejam detectados crimes e inconformidades em propriedades consideradas conformes pela plataforma; **iii)** para além das bases oficiais listadas, outras bases de dados públicas relevantes poderiam ser arroladas para uma verificação mais rigorosa da produção. Entre elas, destacamos o Mapbiomas como uma base reconhecida internacionalmente para o monitoramento de mudanças na cobertura e uso da terra no país; **iv)** o caráter voluntário de adesão à Plataforma coloca em questão os limites da iniciativa, pois a tendência é que se estabeleça um recorte entre a produção orientada a mercados internacionais mais exigentes, que buscará os atestados produzidos pelo MAPA para comprovar o cumprimento de critérios socioambientais, e a produção destinada ao mercado nacional, que não estabelece os mesmos níveis de exigência.

No nível estadual, o estado do Pará, que conta com o segundo maior rebanho bovino do Brasil, anunciou durante a COP 28 a criação do Programa de Integridade e Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Pecuária de Bovídeos Paraenses. A iniciativa, primeira política pública no país ao nível estadual, prevê a identificação individual e rastreabilidade do rebanho paraense, com monitoramento socioambiental e sanitário. As metas são ter todo o rebanho rastreado até dezembro de 2026 – a prioridade foi dada a locais próximos a territórios coletivos (e.g. terras indígenas), 75% dos CAR validados até 2025 e 100% até 2026 e recuperação de 20% das pastagens degradadas⁵¹
⁵² . Notícias públicas informam que o

Programa conta com um Conselho Gestor presidido pela Adepará (Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará) e que neste momento está se estruturando o programa de requalificação comercial, sob responsabilidade da Semas (Secretaria de Estado de Meio Ambiente), que prevê os procedimentos necessários para reabilitar produtores interditados a comercializar para frigoríficos, assim como se examina as possibilidades de incentivos para produtores aderirem ao Programa⁵³.

Um sistema nacional de rastreabilidade na cadeia da carne pode contribuir para o enfrentamento das mudanças do clima ao proporcionar, em conjunto com outras políticas públicas, um monitoramento socioambiental mais rigoroso e oficial dessa cadeia⁵⁴. Tal sistema nacional e obrigatório pode ser aliado a outras intervenções que engajem consumidores no mercado, de modo a auxiliar na redução de emissões a partir de transformações em padrões de consumo (Edenbrandt; Nordström, 2023; Camilleri, 2019; Apostolidis; McLeay, 2019). No que diz respeito à criação de uma rotulagem climática da carne, um sistema nacional de rastreabilidade poderia contribuir para produzir informações e garantias de

51. Disponível em: <https://www.agenciapara.com.br/noticia/51183/adepara-define-plataforma-para-o-programa-de-rastreabilidade-bovidea>

52. Disponível em: <https://www.semas.pa.gov.br/legislacao/files/pdf/406042.pdf>

53. Disponível em: <https://agenciapara.com.br/noticia/55208/programa-de-desenvolvimento-e-integridade-da-pecuaria-avanca-com-plano-de-acao>

54. Cabe observar, em linha com comentários de nossos entrevistados, que um sistema de rastreabilidade robusto implica na maior identificação de problemas - anteriormente invisibilizados - em cadeias de fornecimento, não apenas crimes ambientais, mas também fragilidades sanitárias e irregularidades fiscais de pecuaristas.

integridade socioambiental que dão lastro a diferentes possibilidades de rotulagem (e.g. carne rastreada até a origem, carne livre de desmatamento ilegal ou desmatamento zero, carne carbono neutro ou baixo carbono, carne proveniente de área com excedente de reserva legal, carne que respeita direitos humanos e territoriais).

Consumo e percepções sobre questões ambientais na pecuária brasileira 2.4

O comportamento do consumidor é um elemento chave para entender as diferentes formas de organização dos mercados (Le Velly et al., 2023). Isso impacta diretamente nas estratégias de abastecimento adotadas pelo atacado e pelo varejo que, por sua vez, imprimem uma lógica de demanda às indústrias e à agricultura (Burch; Lawrence, 2005). Nesse sentido, compreender como os consumidores têm respondido às questões climáticas, ao escolherem determinados produtos, se torna um elemento importante na busca por uma agenda de políticas climáticas mais positiva.

Apesar do aumento na quantidade de informações, estudos apontam que o nível de compreensão dos consumidores sobre os malefícios do consumo de carne ainda é pouco conhecido. Esses resultados sugerem uma grande oportunidade para educar os consumidores e motivar mudanças proativas de comportamento (Grummon *et al.*, 2022).

Há muitos estudos que buscam identificar determinados perfis de consumidores mais ou menos conscientes em relação às suas escolhas de consumo. A disposição em pagar a mais por determinados atributos em alimentos – e.g. bem-estar animal, baixo carbono, orgânico – é visto na literatura científica como um estímulo ao mercado, pois direcionaria as práticas de produção ou mesmo reduziria/substituiria determinados alimentos considerados maléficis à alguma dessas dimensões (e.g. ambientais, sociais, saúde) (Li et al., 2016). No entanto, essa disposição pode ser despertada no consumidor sob diferentes formas, como: **i)** campanhas educacionais; **ii)** rotulagem de produtos; **iii)** taxaço e/ou subsídios de determinados tipos de alimentos; **iv)** marketing e estratégias de venda, entre outros (Apostolidis; McLeay, 2016). De todo modo, variáveis como: **i)** gênero, idade, nível educacional, renda, regiões de origem; **ii)** níveis de conscientização; **iii)** acesso a informações; **iv)** conhecimento; **v)** contextos; **vi)** comportamento; **vii)** hábitos, entre outros; tendem a reproduzir diferentes resultados frente a essas disposições (Rondoni; Grasso, 2021). Não obstante, há ainda as barreiras políticas, como: **i)** a cultura alimentar – o hábito de comer elevada quantidade de carne, por exemplo; **ii)** os interesses econômicos – especialmente das corporações; e, **iii)** as institucionalidades consolidadas – especialmente a interdependência entre o Estado e as corporações, em que a atuação do Estado tende a favorecer corporações do setor da carne, dificultando, assim, campanhas de incentivo à redução do consumo de carne e/ou à redução de emissões de GEE no setor (Sievert et al., 2022).

Dados da ABIEC, divulgados por meio do relatório **“Beef Report 2023”**, apresentam informações relevantes da produção pecuária brasileira. O Brasil é o terceiro maior consumidor de carne bovina do mundo, com uma média de 36,7 kg/hab/ano. O mercado interno consome cerca de 72,1% da produção total, enquanto que 27,9% é destinada à exportação, com destaque para a China, que corresponde por 54,7% das exportações. Ressalta-se, ainda, que o Brasil foi o país que mais cresceu em termos de produção pecuária no mundo, nos últimos dez anos, se tornando o maior exportador, representando um *market share* de 27,7% das exportações mundiais. A partir desse quadro de informações percebe-se a importância da produção de carnes no cenário mundial e brasileiro. Ao vermos que o Brasil possui uma alta média de consumo de carne por habitante, o impacto de qualquer política pública para a cadeia se torna extremamente relevante, não somente para o país, mas também para o mundo, especialmente no que tange às emissões de GEE advindas dessa atividade.

Ainda, segundo dados publicados em um estudo recente do **IDEC** - realizada com mil participantes, em cinco regiões do Brasil -, 86% dos entrevistados que costumam comprar carne, procuram informações sobre a origem desses produtos, porém apenas 2% consideraram o impacto da agricultura e da produção de carne nas mudanças climáticas. Uma das possíveis causas é a falta de conhecimento, já que mais da metade dos entrevistados (56%), afirma não ter acesso a informações precisas e confiáveis sobre as consequências da produção da carne e dos laticínios nas mudanças climáticas. Tais dados colocam

o desafio de ampliar a comunicação com os consumidores, buscando melhorar o nível de compreensão sobre os efeitos da produção e consumo de carne no meio ambiente e na saúde das pessoas.

A seguir, analisamos um conjunto de dados produzidos a partir de entrevistas com diferentes atores a compor a cadeia produtiva da carne no Brasil, que nos possibilitam mais bem compreender como o consumo é percebido por cada um destes elos: pecuaristas, indústria, varejo e o que chamamos de consultorias e organizações da sociedade civil. Focaremos nas reflexões e indicações apresentadas pelos interlocutores, para então partir para uma problematização e sugestões, tendo em mente que esse é um debate que demanda mais estudos em profundidade, levando em consideração, por exemplo, os próprios consumidores brasileiros.

a) Pecuaristas

Segundo nossos entrevistados, poucos pecuaristas, ao perceberem uma oportunidade para produtos de baixo carbono, resolveram apostar nessa estratégia. O fato de que o mercado dificilmente remunera este tipo de iniciativa e produto dificulta que outros pecuaristas adotem modelos de produção de proteína animal de baixo carbono. Cabe ressaltar ainda que uma pesquisa de mercado realizada por um dos pecuaristas entrevistados apontou que os consumidores têm pouco conhecimento sobre o que seria uma proteína animal de baixo carbono. Isso corrobora com a literatura (Thøgersen; Nielsen, 2016), que aponta para limitações no entendimento dos consumidores a respeito de informações contidas nas

embalagens de produtos, especialmente sobre assuntos mais controversos e de pouca reflexão social, como é o caso da pecuária e sua relação com as mudanças climáticas. Na pesquisa conduzida pelos pecuaristas entrevistados, constataram que há um baixo nível de informação dos consumidores e uma baixa disposição em ler os rótulos que adotam certificação de baixo carbono. Mesmo os supermercados onde o produto era ofertado, havia uma ideia de alta demanda por produtos com essa identificação de baixo carbono, o que, na prática, não se concretizou, segundo eles. O fato relatado pelo pecuarista ocorreu em um supermercado localizado em uma região nobre da cidade de São Paulo, que conta com uma clientela de alta renda e alta escolaridade. Isto sugere que o baixo interesse por produtos de “baixo carbono” não é um problema que envolve preço ou nível educacional, mas vinculam-se à falta de compreensão dos consumidores sobre o rótulo, ao pouco hábito do consumidor em ler as informações e às estratégias de comunicação do varejo.

Como uma resposta a essa situação, os próprios pecuaristas têm investido em promotores para atuarem em locais de venda e informar mais adequadamente consumidores sobre o rótulo dos produtos. Os entrevistados observaram que a partir dessa campanha educacional, o mercado para esse produto fluiu de forma mais promissora. Como destacam Apostolidis e McLeay (2016), as informações presentes em rótulos, em geral, não são de fácil compreensão aos consumidores. Embora essas informações possam ser ferramentas eficazes para comunicar mensagens importantes, como características nutricionais, pegada de carbono e origem, sua intervenção

autônoma pode ser ineficaz para mudar o comportamento do consumidor. Por isso, os autores sugerem campanhas educacionais, de forma complementar.

Por fim, há relatos dos pecuaristas que trabalham com esse mercado, informando que o próprio varejo tem procurado produtos de baixo carbono, ainda que sem demanda dos consumidores, destacando que os mercados têm sido pressionados pelos *stakeholders* e *shareholders* para disponibilizarem tais produtos em seus portfólios. Os pecuaristas entrevistados também observam que seria importante uma regulação por parte do Estado, que pudesse incentivar produtos de baixo carbono e restringir produtos de alto carbono. A percepção dos pecuaristas entrevistados é a de que se poderia ter um maior engajamento de outros produtores para uma produção de baixo carbono (e.g. leite, carne), caso existissem tais iniciativas: a) consumidores informados e ativos nas suas escolhas ambientalmente mais adequadas; b) varejo disposto a comprar e motivar o crescimento desse mercado; e, c) o Estado disposto a regular, criando incentivos e desincentivos ao mercado quanto aos limites nas emissões de carbono.

É importante frisar que os pecuaristas entrevistados atuam no mercado de leite, que já está mais acostumado com informações em embalagens (e.g. orgânico, zero-lactose, light, etc.). O mercado de carne é ainda incipiente, pois grande parte da carne no Brasil é vendida sem nenhum tipo de informação, em que somente as características de qualidade organolépticas são destacadas (i.e. gordura, cheiro, cor, marmoreio, etc.). Para o mercado da carne de baixo carbono, os pecuaristas têm mirado em

outra estratégia, que é a do crédito de carbono, a qual discutimos na seção da pecuária regenerativa.

b) Indústria

Os dados coletados junto à indústria revelam uma preocupação com os consumidores de outros países, ou seja, com a exportação. A própria política de rastreabilidade e as exigências de desmatamento zero, provenientes da União Europeia e, com indicativos da China para o futuro, imprimem essa pressão à indústria de carnes no Brasil. Rótulos e informações adicionais são direcionadas a esses mercados, especialmente os europeus. Segundo interlocutores, esse processo de rastreabilidade e rotulagem já está muito mais avançado no Uruguai do que no Brasil, e que há um custo para além do operacional – implantação e verificação dos índices de carbono na carne –, que seria o reputacional, que envolve a origem da carne ser do Brasil. Provavelmente isso ocorre pela falta de rastreabilidade e controle quanto ao desmatamento ilegal ligado à pecuária brasileira.

Ainda, segundo representantes das indústrias, grande parte da carne certificada como carbono neutro vai para supermercados que buscam atender suas próprias metas de redução de carbono, sem grande preocupação em informar o cliente ou buscar formas de fomentar esse mercado, via consumidor final. Isso conflui com os relatos de pecuaristas que participam desse mercado, como apresentado anteriormente. Ou seja, parte da demanda por produtos de baixo carbono vincula-se a metas ambientais voluntárias de parcela do varejo que, preocupado com riscos reputacionais,

adquire tais produtos para reduzir o volume de emissões de GEE associadas ao seu portfólio. Assim, a busca de certos atores do varejo por produtos de baixo carbono não ocorre tanto pelo interesse em expandir esse mercado, mas por responder a demandas de certos parceiros, sobretudo do sistema financeiro.

c) Varejo

Neste relatório destacamos a atuação dos quatro maiores supermercadistas no país, segundo lista atualizada da **ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados)**. Os dados analisados nesta subseção provêm de relatórios públicos, disponibilizados pelas próprias empresas, notícias divulgadas pela imprensa profissional, assim como entrevistas com representantes do setor.

Segundo dados levantados em relatórios, somente os Grupos **Carrefour**, **Assaí** e **GPA** apresentam políticas de controle da origem da carne comercializada em suas unidades. Apenas o GPA e o Carrefour participam de fóruns setoriais sobre a pecuária no Brasil, estando presentes na **Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável**, no **GTFI** (Grupo de Trabalho de Fornecedores Indiretos) e na Coalizão Brasil, Clima, Floresta e Agricultura⁵⁵. Segundo o relatório mais recente do **Radar verde**, somente os grupos Assaí, Carrefour e GPA responderam ao questionário direcionado aos varejistas, porém nenhum autorizou a divulgação

55. Importante frisar que a Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável e a Coalizão Brasil, Clima, Floresta e Agricultura enviaram ao MAPA, recentemente, uma proposta de Rastreabilidade Individual Obrigatória para pecuária brasileira - https://coalizaobr.com.br/wp-content/uploads/2024/04/240319_Proposta-de-Politica-Publica-de-Rastreabilidade.pdf

dos resultados. Em relação ao grupo Mateus, terceiro maior supermercado no país, não conseguimos mapear qualquer política de controle de origem da carne bovina (i.e. rastreabilidade). Todas as três redes supermercadistas que contam com um protocolo para a compra de carne bovina (Grupos Carrefour, Assaí e GPA), são signatárias da iniciativa **“Boi na Linha”**, que possui 11 critérios (12, incluindo o desmatamento zero com data de corte a partir de 2009) a serem observados por fornecedores para o cumprimento do chamado TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) da Carne, junto ao Ministério Público Federal, dentro da área da Amazônia legal. O protocolo define alguns níveis de compromisso que variam especialmente quanto ao atendimento de 11 ou 12 critérios e controle dos fornecedores diretos e indiretos. Para a proposta de protocolo de **Monitoramento Voluntário de Fornecedores de Gado do Cerrado**, ainda em construção, somente o GPA e o Carrefour fazem parte do conselho deliberativo, como varejistas.

Notamos que os três grandes grupos de supermercados, signatários do projeto “Boi na Linha”, adquirem carne de frigoríficos que atendem a pelo menos 11 critérios e que monitoram no mínimo os fornecedores diretos. Ou seja, não conseguiram, até o momento, estabelecer um controle de nível avançado, estipulado pelos compromissos do protocolo “Boi na Linha”, o qual dependeria do monitoramento dos fornecedores indiretos. O monitoramento dos fornecedores indiretos é um grande desafio na cadeia de carnes no segmento do varejo, tendo em vista que mesmo com todo o controle de informações – por pelos três supermercadistas em destaque –, sem uma política efetiva e ampla de rastreabilidade, a meta de controle

total sobre a origem da carne se torna praticamente impossível de ser atingida. A demanda de participação do Estado, inclusive, foi recorrentemente citada nas entrevistas com o varejo.

Organizações da sociedade civil que monitoram a relação da pecuária com crimes ambientais têm denunciado a compra de carne proveniente de áreas de desmatamento, especialmente por parte dos grandes supermercadistas (**Reuters, 2021; Rossi, Camargos e Potter, 2023; Bispo, 2023**). Tais denúncias têm gerado uma busca de reposicionamento nas políticas de sustentabilidade dessas empresas, ou seja, alguns atores do varejo têm estabelecido novas metas socioambientais e se comprometido a aumentar o rigor e o nível de monitoramento de suas cadeias de fornecimento, visando interditar a carne contaminada por desmatamento e crimes ambientais. Em grande parte, essa postura busca responder a um risco reputacional muito grande, especialmente em relação aos investidores estrangeiros, já que grande parte do capital que compõe essas empresas é internacional. Por outro lado, os próprios varejistas estão preocupados em não “exigir demais” dos frigoríficos sob o risco de ficarem sem fornecedores, o que faz com que haja a necessidade de uma política pública ampla de controle da origem carne.

Quanto aos consumidores, notamos que não há uma comunicação efetiva e um processo de letramento ambiental por parte do varejo. Mesmo o processo de certificação parece um mecanismo pouco efetivo, quando aplicado isoladamente. Há pouco interesse do consumidor, ou mesmo as informações acabam sendo confusas, ou pouco intuitivas por meio

de rótulos, como verificamos na literatura e na pesquisa feita pelos pecuaristas, supracitada. Iniciativas do próprio varejo, como a de usar *QR Code*, por exemplo, também se tornaram pouco efetivas nesse sentido, como relatado por um de nossos entrevistados.

O que verificamos junto ao varejo é que há uma grande preocupação quanto aos seus fornecedores, especialmente no que diz respeito ao risco reputacional da empresa e as cobranças internacionais de investidores, mas não há uma política voltada ao comportamento do consumidor. Há, sim, uma preocupação que esse consumidor boicote a marca em razão de algum “escândalo” no fornecimento da carne.

Em suma, é um grande desafio que se apresenta ao varejo, articular ações de informação e letramento ambiental do consumidor, segurança reputacional da empresa e política de rastreabilidade da carne. Já com relação ao varejo nacional notamos que não há qualquer preocupação ou mesmo política climática relacionada ao fornecimento de carne.

a) Consultorias e organizações da sociedade civil

Em entrevista com diversos atores do setor de consultorias e da sociedade civil organizada, pontuamos alguns elementos que nos ajudaram a refletir sobre o consumo da carne no Brasil. Os interlocutores foram unânimes em afirmar que o preço é a principal variável que influencia o padrão de escolha dos consumidores de carne no Brasil, mesmo para os que têm algum nível de conhecimento sobre mudanças climáticas. Uma das razões, como aponta a literatura, é que os

consumidores subestimam as emissões de GEE vinculadas ao setor de alimentos (Camilleri et al. , 2019).

Os consumidores mais conscientes, com alguma disposição a pagar um preço “*premium*”, formam pequenos nichos de mercado de elite, sem condições de oferecer uma mudança substantiva, pelo lado da demanda, ao sistema alimentar (Rozin; Royman, 2001). Além do mais, grande parte desses consumidores que teriam condições de pagar um preço “*premium*” se confundem com as informações, como observamos no relato dos pecuaristas. Isso corrobora com o argumento de que os consumidores têm dificuldade em entender e comparar informações presentes nos rótulos, por isso um *design* adequado, com informações diretas, intuitivas e comparáveis, seria mais efetivo (Thøgersen; Nielsen, 2016).

Alguns interlocutores informaram que o tema do clima não era algo que estava presente na agenda dos grupos que recorrentemente trabalham questões alimentares no Brasil. Isso resulta na realidade em que não há, praticamente, campanhas informativas e letramento ambiental junto aos consumidores sobre o consumo da carne e seus impactos ao meio ambiente. Tais ações custam caro e demandam tempo de trabalho, pois é desafiador mudar um hábito cultural alimentar tão forte e lidar com a distribuição desigual desse consumo, como ocorre no Brasil. Para chegar a uma “cobrança” por parte da sociedade, por um sistema de rotulagem, por exemplo, muito investimento em informação ainda seria necessário, segundo nossos interlocutores.

Em um estudo recente, Lohamnn *et al.* (2022) desenvolveram um experimento em larga escala com 80 mil consumidores em 5 cafeterias na Universidade de Cambridge e verificaram que o uso de rotulagem diminui em 4,3% a emissão de GEE por refeição. O preço não era o elemento principal, já que não foi cobrado um preço “premium”, mas sim a informação contida nos rótulos. Este experimento sugere que há potencial para um sistema de rotulagem climática na cadeia da carne, mas essa informação deve ser qualificada e anteriormente trabalhada por meio de campanhas de letramento ambiental do consumidor. Ao mesmo tempo, o preço, enquanto uma variável chave, não pode ser um elemento que segmente o mercado em um nicho de elite, pois isso não massifica o consumo de alimentos considerados mais sustentáveis, o que acaba sendo um problema na equação alimentar que visa contribuir para o enfrentamento das mudanças climáticas. Essa dimensão do preço, visando democratizar o mercado, pode ser trabalhada por meio de políticas de oneração ou desoneração fiscal, como apontam Tiboldo *et al.* (2022), por exemplo.

De modo geral podemos constatar que:

- O preço é a principal variável no consumo de carnes no Brasil, mesmo entre os consumidores mais informados. Uma política fiscal de oneração e desoneração deveria estar alinhada a uma política ambiental, pensando em democratizar o consumo de carne de baixo carbono, e não deixar que o mercado elitize esse consumo. Todos os interlocutores, especialmente o varejo, defendem essa proposta de ampliação do mercado, e não de

restrição. Atualmente, com a regulação do sistema de tributação do governo federal o aceno é de redução em 40% das taxas sobre a carne **bovina**. Essa janela de oportunidade deveria ser aproveitada para estimular o consumo de uma carne de baixo carbono e/ou livre de desmatamento, ou seja, alinhando a política fiscal à política ambiental, via mercado consumidor, sem abdicar da Segurança Alimentar;

- Não há política de letramento ambiental junto aos consumidores. Não é um tema trabalhado no Brasil, mesmo pelas entidades que atuam com consumidores, nem mesmo pela mídia, ou mesmo pelo varejo, ou outros setores da cadeia da carne. Essa é uma política que custa caro e leva tempo, mas é essencial para sustentar políticas informacionais, como a de rotulagem ambiental. Sem essa campanha massiva de letramento ambiental não será possível mudar o comportamento do consumidor brasileiro. Uma proposta interessante, para além das campanhas publicitárias, educacionais e de varejo (promotores de vendas), é a instituição de um guia para o consumo de carnes, algo inspirado na iniciativa **sueca**. Essa iniciativa visa orientar consumidores e varejistas na escolha de carnes, buscando diminuir o impacto ambiental desses produtos. Esse guia utiliza um sistema do tipo semáforo, em que o verde é um produto de baixo impacto, amarelo é intermediário, e o vermelho de alto impacto. Quatro dimensões foram escolhidas por eles: a) pegada de carbono; b) biodiversidade; c) pesticidas; e, d) bem-estar animal;

- A política de rastreabilidade deve ser ampla, obrigatória e liderada pelo Estado. Mesmo havendo divergências entre os atores, em ser obrigatória ou voluntária, ampla ou restrita, individual ou por lote, o fato é que não é possível monitorar os fornecedores indiretos de carne sem essa política. Essa ausência tem implicado em um custo financeiro e reputacional alto aos principais varejistas presentes no Brasil, especialmente os que têm capital internacional. Fato notório é que ao menos três deles (os que possuem os maiores *market-share* no Brasil), Assaí, Carrefour e GPA, possuem protocolos para aquisição de carne bovina – seguem os protocolos da política corporativa “Boi na Linha”, e, inicialmente, Fornecedores de Gado do Cerrado –, evitando a origem no desmatamento. Porém, só conseguem, com muito esforço, monitorar os fornecedores diretos. Esse dado demonstra que não é suficiente uma política de rastreabilidade somente para a exportação da carne brasileira, é obrigatória uma política de rastreabilidade para o mercado nacional, já que grande parte do varejo que atua no Brasil é de capital internacional, representando uma grande fatia do mercado nacional de carne bovina, e seguem protocolos internacionais de combate ao desmatamento. Uma observação importante é acompanhar atentamente, com cobranças, o setor varejista nacional, que não apresenta políticas de atuação no monitoramento da carne bovina, nem mesmo em relação aos fornecedores diretos. Tais atores também não participam de nenhum espaço institucional que discute essas políticas, e não

apresentam adesão a nenhum tipo de protocolo de monitoramento, como o “Boi na Linha”. Especialmente, deve-se prestar atenção no grupo Mateus supermercado, que está ocupando a 3º posição na lista de maiores supermercados do Brasil e não apresenta nenhum compromisso ambiental público com a cadeia da carne.

Sistema financeiro e a agropecuária no nexo com a agenda climática 2.5

O sistema financeiro torna-se extremamente relevante em qualquer estratégia de reordenamento social e ecológico de um país, pois se trata do grupo em posição de poder econômico, ou seja, de onde vem o capital que financia a expansão de estruturas para negócios, aplicação de políticas públicas de fomento a determinados setores da sociedade, consolidação ou redirecionamento de mercados para o fortalecimento de cadeias produtivas (terra, maquinários, gado, etc.), dentre tantas outras funções (Niederle; Wesz, 2018). Parte desse capital se alimenta da especulação – com o crescimento da dívida pública dos países, por exemplo –, mas parte dele é aplicado em ativos tangíveis, administrados pelos próprios bancos nacionais, como o BNDES, no Brasil. Para se ter essa dimensão, o BNDES detém quase 25% da JBS, sendo esse último implicado no desmatamento na **Amazônia**. Isso revela o quanto é importante monitorar e regular o fluxo de capitais, a fim de que não venha a se converter em uma fonte promotora do desmatamento e/ou contribua com atividades que promovam

o aumento das emissões de GEE. Por outro lado, as políticas fiscais possuem um papel relevante no mesmo sentido, ao determinar qual setor ganha com a desoneração de impostos, subsídios de juros e quais perdem com oneração de impostos e juros de mercado mais caros. Basta comparar o valor dos juros de um financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) com o valor dos juros do financiamento de um carro, ou, ainda, a renúncia fiscal total de 518,9 bilhões que ocorreu em **2023**, para alguns setores da sociedade brasileira. Essa discussão se torna ainda mais relevante no cenário atual, em que o governo vem regulamentando a reforma fiscal e tributária, em que alguns setores irão contribuir mais e outros menos, dentre eles, a proposta em reduzir os impostos sobre as proteínas de origem **animal**, ou, ainda, aumentar o imposto sobre produtos que fazem mal à saúde e ao **meio ambiente**.

A taxação climática é, nesse sentido, uma estratégia crucial em relação à transição ecológica e climática. Acordos no nível internacional, como a aprovação do Fundo de Perdas e Danos Climáticos estabelecido na COP27, são marcos nessa temática. Assim, a taxação de produtos (que reduzem ou aumentam a emissão de GEE) pode incentivar a mudança de processos produtivos de alta emissão de carbono para cadeias de baixa emissão de carbono. Além disso, a taxação também tem implicações sobre os consumidores e, dessa forma, o financiamento climático para essa prática pode favorecer uma transição mais rápida. No Brasil, o selo brasileiro do Programa Carne Sustentável e Orgânica do Pantanal da ABPO que isenta até 70% do pagamento de ICMS no estado do Mato Grosso do Sul sobre

carne orgânica e/ou sustentável é um exemplo dessa prática ainda emergente (David; Schubert; Salmi, 2023).

Outro ator-chave relevante, a FEBRABAN vem produzindo uma série de cartilhas e diretrizes para o denominado financiamento verde como o Guia “Caracterização das atividades financiadas pelo setor bancário a partir de aspectos socioambientais e climáticos” (que inclui a identificação para o setor agropecuário de 34 linhas e subprogramas federais alinhadas à ‘economia verde’) de 2021 e o Plano Safra 2023/2024 (com uma aproximação com o MAPA) que previu incentivos para que produtores rurais brasileiros que adotassem boas **práticas sustentáveis**). A iniciativa mais relevante elaborada pela FEBRABAN foi o SARB026/2023, “Normativo para gestão do risco de desmatamento ilegal na cadeia de carne bovina e define diretrizes a serem adotadas por suas Signatárias”⁵⁶ de 2023. Apesar de ser uma norma voluntária, a normativa prevê a criação de um protocolo para operações de crédito junto aos matadouros e frigoríficos bovinos que demonstrem a “não aquisição de gado associado ao Desmatamento Ilegal de Fornecedores Diretos e Indiretos” de algumas regiões do Brasil até dezembro de 2025 (SARB026/2023 p.2), todavia não há mecanismos coercitivos às signatárias que não cumprirem as diretrizes estabelecidas.

56. Cf. Normativo SARB 026/2023 <https://cmsarquivos.autorregulacaobancaria.com.br/Arquivos/documentos/PDF/SARB%20026-2023%20NORMATIVO%20PARA%20GEST%C3%83O%20DO%20RISCO%20DE%20DESMATAMENTO%20ILEGAL%20NA%20CADEIA%20DE%20CARNE%20BOVINA.pdf>

No Brasil, além das instituições estatais e do sistema financeiro, organizações da sociedade civil também visam pautar a questão do financiamento do setor da carne nonexo climático. É o caso do IDEC que liderou o lançamento do GBR (Guia dos Bancos Responsáveis)⁵⁷⁵⁸. O documento de diretrizes foi apresentado na COP 28 em Dubai sob o título “Financiamento da Cadeia da Carne: instrumentos regulatórios e o meio ambiente” (IDEC, 2023)⁵⁹. A pauta se concentra no nexo entre o setor da carne e os impactos climáticos a partir de uma perspectiva normativa, ou seja, discutir a obrigatoriedade e responsabilidades das partes-chave envolvidas no sistema econômico com recomendações ao sistema financeiro. Neste relatório, o IDEC afirma que o GBR é “um projeto da Fair Finance International que avalia as políticas dos oito principais bancos brasileiros em diferentes temas, como a defesa do consumidor, mudanças climáticas, meio ambiente, direitos humanos e outros.” (ibid., 2023).

Entre os temas pautados pelo GBR destaca-se: Programa de Capitalização das Cooperativas de Produção Agropecuária (Procap-Agro), Programa de Financiamento à Agricultura Irrigada e ao Cultivo Protegido (Proirriga), Programa de Modernização da Agricultura e Conservação de Recursos Naturais (Moderagro), Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras (Moderfrota), Programa de Desenvolvimento Cooperativo para Agregação de Valor à Produção Agropecuária (Prodecoop), Programa de Financiamento a Sistemas de Produção Agropecuária Sustentáveis (RenovAgro) e Programa de Incentivo

à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária (Inovagro). Tais programas e subprogramas reforçam o alcance das metas climáticas previstas na NDC brasileira, em especial aqueles com aderência direta às estratégias de redução de GEE, como o Plano ABC — Programa para redução da emissão de gases de efeito estufa na agropecuária.

Em outro estudo, o IDEC “aponta descaso dos bancos em fiscalizar empréstimos a pecuaristas, frigoríficos e varejistas” e avança ao afirmar que “o problema é grave, considerando que a pecuária é a atividade que mais desmata na Amazônia”⁶⁰. Nesse sentido, o IDEC é mais uma organização com atuação relevante no Brasil a chamar a atenção no debate público para o nexo entre pecuária e desmatamento — elemento não só nevrálgico como central na disputa pelo engajamento do setor da carne nesse tema. A recusa de parte de produtores e representantes do setor da carne em reconhecer a pecuária como vetor do desmatamento, direto ou indiretamente, é uma das arestas que devem ser lapidadas politicamente por todas as partes - nesse sentido, o setor financeiro pode colaborar para reforçar o reconhecimento público deste nexos. Nessa linha, planejamentos estratégicos e ações estruturais se fazem necessárias para tornar as instituições financeiras públicas e privadas atores-chave na indução da redução das emissões de GEE

57. <https://guiadosbancosresponsaveis.org.br/>

58. <https://idec.org.br/noticia/idec-e-gbr-lancam-estudo-sobre-financiamento-da-cadeia-da-carne>

59. Financiamento da cadeia da carne no Brasil. Cf. https://idec.org.br/sites/default/files/financiamento_cadeia_carne_v3_online.pdf

60. Cf. Revista do IDEC n.252, jan.-fev.2024, p.26-28, <https://idec.org.br/materia/guia-dos-bancos-responsaveis>

para o setor da carne no Brasil. A partir de uma perspectiva ampliada, este setor envolve não só o produto final (carne), mas também todos os insumos (como a cadeia da soja que também é vetor de desmatamento e, conseqüentemente, de emissão de GEE no Brasil).

O IDEC (2023, p.22) ainda aponta neste relatório sobre financiamento da cadeia da carne que no Plano Safra 2022/2023 “a produção sustentável e de baixo carbono é um eixo central da principal política pública agropecuária”, que inclui o Crédito Rural financiado pelo BNDES, e no Plano Safra Empresarial 2023/2024, que possui recursos do MAPA. Dentro destas estratégias está previsto que o “Cadastro Ambiental Rural (CAR) garantirá um desconto de 0,5 ponto percentual no financiamento”, o que poderia auxiliar na estratégia de utilizar o CAR como mais um elemento constitutivo na questão do rastreamento e do desmatamento.

O Plano Safra Empresarial 2023/2024 também prevê o programa RenovAgro que, na proposta mais ampla de conceder melhores taxas de crédito rural para práticas de adaptação às mudanças climáticas e de baixo carbono, inclui o estímulo à recuperação e reflorestamento de áreas degradadas ao setor da agropecuária. Nesse ponto há outra controvérsia narrativa, pois, se parte do setor agropecuário argumenta não haver desmatamento vinculado à produção legal, então, como uma política pública que estimula o reflorestamento devido ao desmatamento e degradação pode, em tese, auxiliar o setor? Todavia, seja nas diretrizes das organizações bancárias (e.g. SARB026/2023/FEBRABAN) ou do terceiro setor (e.g. GBR/IDEC) a questão do desmatamento é relevante ao nexo com

operações de crédito e financiamento. A questão que se coloca é: se o setor agropecuário não é responsável pela degradação florestal, então nessa linha argumentativa, qualquer tipo de política pública relacionada ao desmatamento não tem/terá efeito prático para questões de crédito, financiamento ou taxaçoão climática para o setor. Nesse sentido, há uma exposição contraditória quanto à posição política do setor, quando nega os fatos científicos que atribuem responsabilidade ao desmatamento, mas, ao mesmo tempo, reivindica políticas ambientais subsidiadas pelo governo de reparo ao meio ambiente.

Já em relação ao PSA (Pagamento por Serviços Ambientais), o relatório do IDEC cita que “o modelo de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) pode ser uma alternativa para incentivar a transição tecnológica para uma produção mais sustentável” (IDEC, 2023, p.30). Veja-se a definição criada pela Lei nº 14.119/2021, que institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Nessa linha é fundamental pontuar que pesquisa recente demonstra os limites da atual Política de PSA no Brasil (Salmi; Canova; Padgurschi, 2023). Os pesquisadores apontam a questão da desarticulação entre as três esferas, além da falta de integração entre as diferentes instituições, por exemplo, em relação ao crédito rural e no limite aos mecanismos de implementação do PSA no nível local eficazmente. As conclusões do último relatório do IDEC apontam que se identifica a lacuna sobre instrumentos e mecanismos de responsabilização para os próprios bancos que financiam a produção de *commodities* ligadas ao desmatamento e outras irregularidades socioambientais (IDEC, 2023, p.32).

Em certa medida, a estratégia de autorregulação, como a proposta pela Febraban, não tem surtido efeitos práticos de adesão para o setor produtivo da agropecuária. Esse ponto é relevante, pois tanto a meta da NDC brasileira como as novas normativas da UE produzem uma necessidade pragmática para o setor produtivo da agropecuária no Brasil. Nesse sentido, um sistema voluntário não induz ao alcance das metas oriundas desses acordos internacionais.

O atual mercado de carbono voluntário produz uma série de efeitos, entre eles a produção de sistemas financeiros a partir da *tokenização* dos créditos de carbono para produtores de alimentos, entre eles, para pecuaristas **brasileiros**. A criação de sistemas de crédito de carbono com critérios estruturados pelo mercado privado também gera outro sistema, o de drenagem fiscal no Brasil — uma drenagem de impostos⁶¹, uma vez que ambos os sistemas atualmente não são regulados no território brasileiro: o mercado de carbono para o setor da carne nem o mercado de tokenização (sistema financeiro digital). Apesar de vozes dissonantes entre os produtores, há aqueles que acreditam que o mercado de carbono pode ser uma das alternativas que pode auxiliar a neutralizar as emissões e tornar o produto final mais valorizado de um ponto de vista social, ambiental, climático e financeiro⁶².

O nexo entre mercado de carbono e agropecuária está posicionado sobre um espaço conflitivo e contraditório em termos narrativos. De um lado, há o grande potencial de acesso ao mercado de carbono para o setor da carne por meio da geração de créditos oriundos da recuperação de áreas desmatadas.

Por outro lado, parte do setor recusa o nexo entre pecuária e desmatamento. Isto implica em uma contradição, pois a geração de créditos de carbono oriundos da regeneração e reflorestamento de áreas desmatadas não poderia ser concedida para a pecuária, afinal uma parcela dos pecuaristas parte da premissa de que sua produção é oriunda de áreas legais e não desmatadas. Entre exemplos de financiamento e tributação de atividades emissoras de GEE na América Latina, estudo recente da CEPAL (Comissão Econômica para América Latina e o Caribe) demonstra a relevância do “custo social do carbono” e do “imposto do carbono” já implementado em alguns países. O México é um exemplo de país que conta com tributação para atividades geradoras de metano, como a agropecuária, já em operação em seis estados mexicanos - o primeiro ocorreu em 2017, mas a maioria foi implementada em 2022. Esses instrumentos buscam incentivar os agentes econômicos a reduzir suas emissões ajustando suas decisões de produção e consumo (mudança tecnológica), ou pagando pelo custo social da poluição que geram. Esses instrumentos (e.g. imposto social do carbono) buscam incentivar os agentes econômicos a reduzir suas emissões ajustando suas decisões de produção e consumo (mudança tecnológica) ou pagando pelo custo social da poluição que geram, ou seja, o custo social da poluição que geram.

61. Segundo o economista Dowbor, drenagem de impostos é uma estratégia de grandes corporações que visa burlar a legislação tributária do país por meio de subterfúgios aparentemente legais para realizarem evasão fiscal e aumentarem seus lucros. <https://dowbor.org/2023/02/o-dreno-financeiro-que-paralisa-o-pais-a-farsa-do-deficit.html>

62. A produção de carne e o mercado de carbono segundo a ABCZ (Associação Brasileira dos Criadores de Zebu). <https://www.foodconnection.com.br/especialistas/producao-de-carne-e-o-mercado-de-carbono>

Apesar de recente, este tipo de mecanismo não só demonstra a efetividade econômica, mas também a indução para a efetiva transição social, energética e alimentícia. Nesse sentido, o Acordo de Escazú exige relatórios proativos e a divulgação de informações climáticas de setores sensíveis à emissão de GEE — como o setor da agropecuária no Brasil, de fontes como as relacionadas às emissões de dióxido de carbono, e outras informações em áreas como observações climáticas e riscos associados às mudanças climáticas.

O último, mas também relevante tema é a questão da corrupção e práticas criminosas no âmbito do mercado de carbono no Brasil^{63 64}. Em junho de 2024, a Polícia Federal conduziu a Operação Greenwashing para desarticular a comercialização ilegal de R\$ 180 milhões em crédito de carbono em áreas da União invadidas ilegalmente — a fraude incluía a adulteração de dados existentes no SIGEF (Sistema de Gestão Fundiária), assim como exploração de madeira e pecuária em áreas protegidas e obtenção de licenças ambientais. Uma das corporações alvo da operação foi o Grupo Ituxi, “referência em preservação da Floresta Amazônica, atuando há 12 anos no mercado *voluntário* de carbono”, segunda a mesma (grifo nosso). Tal evento acende alertas em relação ao mercado de carbono como forma de redução de emissões de GEE, principalmente para o setor da carne que não possui nem um sistema de rastreabilidade, nem outras práticas sistêmicas de controle do gado e documentos de controle em todos os níveis da sua cadeia produtiva.

Por fim, em termos normativos, no Brasil há um Projeto de Lei (**Projeto de Lei nº 182, de 2024**) que visa instituir o SBCE

(Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa), todavia a imprensa profissional relata que o setor da agropecuária por meio de *lobby* conseguiu remover a cadeia produtiva da carne do sistema **proposto**. A remoção ocorreu na CMA (Comissão de Meio Ambiente) do Senado e o *lobby* resultou na “exclusão do agronegócio das obrigações previstas no futuro Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE)”. Esse tipo de movimento político do setor é improdutivo para que avanços substantivos sejam realizados no âmbito da redução de emissão de GEE para o setor da carne no Brasil. Como o PL continua em tramitação nas duas casas legislativas, há de se monitorar os próximos passos e intervenções dos diferentes atores sociais.

Ao fim e ao cabo, nota-se que a incorporação de uma agenda climática nas formas de financiamento do setor da carne passa por atores-chave em posição de poder econômico no Brasil: as corporações bancárias estatais ou privadas (Banco Central, BNDES, CEF, FEBRABAN) e as corporações produtivas (grandes frigoríficos). Tanto a questão tributária ao setor (e.g. sistemas compulsórios de incentivos à cadeia produtiva da carne que reduzem efetivamente suas emissões de GEE) como a questão mercadológica (e.g. sistemas voluntários de créditos de carbono ao setor) ainda são pautas incipientes no cenário político brasileiro que demandam ampla participação de diferentes atores da sociedade.

63. Operação Greenwashing da Polícia Federal. <https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2024/06/pf-deflagra-operacao-greenwashing-para-investigar-venda-irregular-de-creditos-de-carbono>

64. Repercussão em mídia de vetor econômico da Operação Greenwashing. <https://capitalreset.uol.com.br/carbono/operacao-da-pf-desmonta-organizacao-criminosa-do-carbono/>

REFERÊNCIAS

ALLEN, Myles. R. et al.. A solution to the misrepresentations of CO₂-equivalent emissions of short-lived climate pollutants under ambitious mitigation. *Npj Climate and Atmospheric Science*, v.1, 2018. doi.org/10.1038/s41612-018-0026-8

ABRAMOVAY, R.; MATTE, A.; SANSEVERINO, E. C.; GALIANO, M. W. Pecuária regenerativa na América Latina e no Caribe. Documento técnico, 2023. Disponível em <https://catedraic.fsp.usp.br/wp-content/uploads/2023/08/2023_Pecuaria-regenerativa_certificacao_Catedra-Josue-de-Castro.pdf> Acessado em 7 de maio de 2024.

APOSTOLIDIS, C.; MCLEAY, F. To meat or not to meat? Comparing empowered meat consumers' and anti-consumers' preferences for sustainability labels. *Food Quality and Preference*, v. 77, p. 109–122, out. 2019.

ARRAZAT, L. et al. Traffic-light front-of-pack environmental labelling across food categories triggers more environmentally friendly food choices: a randomised controlled trial in a virtual reality supermarket. *International Journal Of Behavioral Nutrition And Physical Activity Campus, England*, , 26 jan. 2023.

AZEVEDO, T. et al. SEEG initiative estimates of Brazilian greenhouse gas emissions from 1970 to 2015. *Sci Data* 5, 180045 (2018). <https://doi.org/10.1038/sdata.2018.45>

BOGAERTS, Meghan; ROBINSON, Lora; HAJJAR, Mikaela; NEWTON, Ciniro.. et al. Climate change mitigation through intensified pasture management: Estimating greenhouse gas emissions on cattle farms in the Brazilian Amazon. *Journal of Cleaner Production*, v. 162, p. 1539-1550, 2017.

BRASIL. Casa Civil. Decreto nº 8.243, de 23 de maio de 2014. Institui a Política Nacional de Participação Social - PNPS e o Sistema Nacional de Participação Social - SNPS. Disponível em <https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/05/2014&jornal=1&pagina=6&totalArquivos=172>

BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. Secretaria de Defesa Agropecuária. Portaria nº 1095, de 23 de maio de 2024. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sda/mapa-n-1.095-de-23-de-maio-de-2024-562089439>

BURCH, D.; LAWRENCE, G. Supermarket own brands, supply chains and the transformation of the agri-food system. *International Journal of Sociology of Agriculture and Food*, v. 13, n. 1, p. 1–18, 2005.
BUSCH, L. Standards: recipe for reality. Cambridge: MIT Press, 2011.

CAMILLERI, A. R.; LARRICK, Richard; HOSSAIN, Shajuti; PATINO-ETCHEVERRI, Dalia. Consumers underestimate the emissions associated with food but are aided by labels. *Nature Climate Change*, v.9, p.53-58, jan. 2019.

CAMPANINI, Oscar; GANDARILLAS, Marco; GUDYNAS, Eduardo. Derechos y violencias en los extractivismos: extrahecciones en Bolivia y Latinoamérica. Cochabamba: CEDIB, Centro de Documentación e Información Bolivia, 2019

CAMPOS, André; BARRO, Juliano. O 'boi pirata' criado em terra indígena e a conexão com os frigoríficos Marfrig, Frigol e Mercúrio. *Repórter Brasil*, 2020. Disponível em: <https://reporterbrasil.org.br/2020/06/boi-pirata-criado-em-terra-indigena-e-a-conexao-com-frigorificos-marfrig-frigol-mercurio/>

CAMPOS, André; DALLABRIDA, Poliana. Boletim Monitor “Os bois marcham em direção às florestas”, nº12, dezembro, 2021.

CEDERBERG, Christel; MEYER, Daniel; FLYSJÖ, Anna. Life cycle inventory of greenhouse gas emissions and use of land and energy in Brazilian beef production. SIK Report, 2009. Disponível em: <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:943348/FULLTEXT01.pdf>

CEDEBERG, Christel; PERSSON, Martin; NEOVIUS, Kristian; MOLANDER, Sverker; CLIFT, Roland. Including Carbon Emissions from Deforestation in the Carbon Footprint of Brazilian Beef. *Environmental Science & Technology*, v.45, n.5, 2011, p.1773-1779.

CERRI, Carlos; MOREIRA, Cindy; ALVES, Priscila; RAUCCI, Guilherme; CASTIGIONI, Bruno; MELLO, Francisco; CERRI, Domingos; CERRI, Carlos. Assessing the carbon footprint of beef cattle in Brazil: A case study with 22 farms in the State of Mato Grosso. *Journal of Cleaner Production*, v. 112, 2016, p. 2593-2600.

CNA. Position Paper da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Brasília, 2023. Disponível em: https://cnabrasil.org.br/storage/arquivos/pdf/Position_Paper_do_Setor_Agro_Brasileiro_Cop28.pdf

CUSWORTH, George; BRICE, Jeremy; LORIMER, Jamie,; GARNETT, Tara. When you wish upon a (GWP) star: Environmental governance and the reflexive performativity of global warming metrics. *Social Studies of Science*, v.53, n.1, 2023, p.3-28.

DAVID, Marília L.; SCHUBERT, Maycon N.; SALMI, Frederico. Políticas de rotulagem climática de alimentos: o caso da pegada de carbono na cadeia da carne. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto Clima e Sociedade, 2023.

DE AZEVEDO, Tasso, COSTA JUNIOR, Ciniro, BRANDÃO JUNIOR, Amintas et al. SEEG initiative estimates of Brazilian greenhouse gas emissions from 1970 to 2015. *Scientific Data (Nature)*, v. 5, 180045, 2018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2018.45>

DINATO, Ricardo; PICOLI, Juliana; FERNANDES, Matheus; KISS, Beatriz; CHRYSSAFIDIS, Jessica. Pegada de carbono da carne bovina brasileira exportada para a União Europeia: resultados e premissas para o cálculo das emissões do ciclo de vida do produto. Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas. – São Paulo: FGVces/EAESP-FGV, 2019.

ERMGASSEN, Erasmus K. J. Z. Zu et al. Addressing indirect sourcing in zero deforestation commodity supply chains. *Science Advances*, v. 8, n. 17, 2022, eabn3132.

EDENBRANDT, A. K.; NORDSTRÖM, J. The future of carbon labeling – Factors to consider. *Agricultural and Resource Economics Review*, v. 52, n. 1, p. 151–167, abr. 2023.

FREIDBERG, Susanne. Trading in the secretive commodity. *Economy and Society*, v.46, n.3-4, p. 499-521, 2017.

FROEHLICH, Graciela; STABILE, Marcelo; DE SOUZA, Maria Lucimar. Iniciativas de rastreabilidade nas cadeias de valor da carne bovina e do couro no Brasil. IPAM Amazônia, 2022. Disponível em: https://ipam.org.br/wp-content/uploads/2023/03/Iniciativas_rastreabilidade_PT_v05-2.pdf

GRANKVIST, G.; DAHLSTRAND, U.; BIEL, A. The Impact of Environmental Labelling on Consumer Preference: Negative vs. Positive Labels. *Journal of Consumer Policy*, v. 27, p. 213–230, 2004.

GREENPEACE. A Farra do Boi na Amazônia. Greenpeace International, 2009. Amsterdã. Disponível em: <https://www.greenpeace.org/static/planet4-brasil-stateless/2018/07/FARRAweb-alterada.pdf>

GRISA, Cátia; SABOURIN, Eric; ELOY, Ludivine; MALUF, Renato (orgs). Sistemas alimentares e territórios no Brasil. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2022.

GRUMMON, A. H. et al. Awareness of and reactions to health and environmental harms of red meat among parents in the United States. Public Health Nutrition Edinburgh Bldg, Shaftesbury Rd, Cb2 8ru Cambridge, England, Cambridge Univ Press, abr. 2022.

HARARI, Isabel; HOFMEISTER, Naira. Falhas no controle de frigoríficos colocam em xeque promessas de combate ao desmatamento. *Repórter Brasil*, 2022. Disponível em: <https://reporterbrasil.org.br/2022/07/falhas-no-controle-de-frigorificos-colocam-em-xeque-promessas-de-combate-ao-desmatamento/>

HENSON, S.; CASWELL, J. Food safety regulation: an overview of contemporary issues. *Food Policy*, v.24, n. 6, p. 589–603, dez. 1999.

IDEC — Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Financiamento da Cadeia da Carne: instrumentos regulatórios e o meio ambiente. São Paulo, 2023. Disponível em: https://idec.org.br/sites/default/files/financiamento_cadeia_carne_v3_online.pdf

IPCC — THE INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Sixth Assessment Report, Working Group I (AR6 WGI). Intergovernmental Panel on Climate Change, 2021. Disponível em: https://report.ipcc.ch/ar6/wg1/IPCC_AR6_WGI_FullReport.pdf

IPCC — THE INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Sixth Assessment Report, Working Group III (AR6 WGIII). Intergovernmental Panel on Climate Change, 2022. Disponível em: <https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-3/>

IPCC — THE INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Summary for Policymakers [Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (IPCC AR6 SYR SPM)]. IPCC, , 2023. Disponível em: <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>

KISS, Beatriz; DINATO, Ricardo; FERNANDES, Matheus; PICOLI, Juliana; CHRYSSAFIDIS, Jessica; YAMAHAKI, Camila. Pegada de carbono da carne bovina brasileira exportada para a União Europeia: sumário executivo. Centro de Estudos em Sustentabilidade Fundação Getúlio Vargas. — São Paulo: FGVces/EAESP-FGV, 2019.

LE VELLY, R., GOULET, F., DUFEU, I., LOCONTO, A.; NIEDERLE, P. When Markets Make Agroecologies: Empirical Evidence from Downstream and Upstream Markets in Argentina, Brazil and France. *Journal of Innovation Economics & Management*, 42, 21-42, 2023. <https://doi.org/10.3917/jie.pr1.0146>

LEONELLI, Fabiana, TOLEDO, José. C. Rastreabilidade em cadeias agroindustriais: conceitos e aplicações. *Circular Técnica (Embrapa Instrumentação)*, v. 33, 2006, p.1-7. Disponível em: https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPDIA-2009-09/11845/1/CiT33_2006.pdf

LI, X. et al. Consumer willingness to pay for,beef grown using climate friendly production practices. *Food Policy*the Boulevard, Langford Lane, Kidlington, England elsevier, out. 2016.

LIU, T.; WANG, Q.; SU, B. A review of carbon labeling: Standards, implementation, and impact. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, v. 53, p. 68–79, jan. 2016.

LOHMANN, P. M.; GSOTTBAUER, Elisabeth; DOHERTY, Anya; KONTOLEON, Andreas. Do carbon footprint labels promote climaterian diets? Evidence from a large-scale field experiment. *Journal Of Environmental Economics And Management*, v.114, jul. 2022.

MAY, Peter. Valuing externalities of cattle and soy-maize systems in the Brazilian Amazon; Application of the TEEB AgriFood Evaluation Framework. *TEEB for Agriculture and Food*, UNEP, 2019. Disponível em: <https://teebweb.org/wp-content/uploads/2020/12/TEEBAgriFood-Brazil-soy-cattle-FINAL.pdf>

MOL, Arthur; OOSTERVEER, Peter. Certification of Markets, Markets of Certificates: Tracing Sustainability in Global Agro-Food Value Chains. *Sustainability*, v.7, n.9, 2015, p. 12258-12278.

MORAES, Douglas; NETO, Luiz C. F.; COSTA, Merilene S. S.; LIMA, Aline M. M.; VIEIRA, Ima C. G.; FILHO, Jugurta L.; ADANI, Marcos. Monitoramento de áreas embargadas por desmatamento ilegal. *Revista Brasileira de Cartografia*, vol. 70, Edição Especial “XXVII Congresso Brasileiro de Cartografia”, 2018. p. 1595 – 1617.

NIEDERLE, Paulo; WESZ, Waldemar J.. *As novas ordens alimentares*. Editora UFRGS, Porto Alegre, RS, 2018.

PERROTA, Ana Paula. Abate humanitário e bem-estar animal: A incorporação das contestações em torno da vida e morte de “animais que sentem” nos frigoríficos industriais. *Revista Antropolítica*, n. 41, Niterói, p.139-172, 2. sem. 2016.

PREISS, P.; SCHNEIDER, S. *Sistemas alimentares no século 21*. Editora UFRGS, Porto Alegre, 2020.

RADAR VERDE. *Transparência da Carne na Amazônia: Resultados 2023*. Imazon/O mundo que queremos, 2023. Disponível em: https://radarverde.org.br/wp-content/uploads/2023/11/00_RV-Relatorio-final-2023.pdf

RAD2023: Relatório Anual do Desmatamento no Brasil 2023 - São Paulo, Brasil - MapBiomias, 2024 - 154 p. <http://alerta.mapbiomas.org>

RONDONI, A.; GRASSO, S. Consumers behaviour towards carbon footprint labels on food: A review of the literature and discussion of industry implications. *Journal of Cleaner Production*, v. 301, p. 127031, jun. 2021.

ROZIN, P.; ROYZMAN, E. B. Negativity Bias, Negativity Dominance, and Contagion. *Personality and Social Psychology Review*, v. 5, n. 4, p. 296–320, 1 nov. 2001.

SALMI, Frederico. PLANB Index: sociological categories for climate policymakers. *Brazilian Political Science Review*, 17: 1-38, 2023. Disponível em <https://doi.org/10.1590/1981-3821202300030001>.

SALMI, Frederico; CANOVA, Moara Almeida; PADGURSCHI, Maíra CG. Ética climática,(in)justiças e limitações do Pagamento por Serviços Ambientais no Brasil. *Ambiente & Sociedade*, v. 26, p. e 01232, 2023. DOI <https://doi.org/10.1590/1809-4422asoc20210123r2vu2023L2AO>

SANT'ANA, Guilherme. A.; DAVID, Marília. Los senderos de la carne: Transformaciones en la gobernanza agroambiental de la cadena ganadera entre 2009 y 2022. *Revista Iberoamericana De Ciencia, Tecnología Y Sociedad – CTS*, 2024. Disponível em: <https://ojs.revistacts.net/index.php/CTS/article/view/552>

SCHELEUSSNER, Carl; NAUELS, Alexander; SCHAEFFER, Michiel; HARE, William; ROGELJ, Joeri. Inconsistencies when applying novel metrics for emissions accounting to the Paris agreement. *Environmental Research Letters*, v. 14, n.12, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab56e7>

SCHMITT, C.; KATO, K.; FROELICH, G.; PORTO, S. I. Rebanhos sustentáveis? Perspectivas e controvérsias em torno da ambientalização da pecuária brasileira. Editora Heinrich Boll Stiftung, Rio de Janeiro, 2022.

SEEG Sistemas Alimentares – Sistema de Estimativa de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa dos Sistemas Alimentares no Brasil. 2023a. Disponível em: <https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2023/10/SEEG-Sistemas-Alimentares.pdf>

SEEG. Nota Metodológica — Setor Agropecuário. 2023b. Disponível em: <https://seeg.eco.br/wp-content/uploads/2024/02/SEEG11-NM-AGRO.pdf>

SIEVERT, K. et al. Meat production and consumption for a healthy and sustainable Australian food system: Policy options and political dimensions. *Sustainable Production and Consumption Radar* weg 29, 1043, Amsterdam, Netherland Elsevier, set. 2022.

SVAMPA, Maristella. As fronteiras do neoextrativismo na América Latina: conflitos socioambientais, giro ecoterritorial e novas dependências. Editora Elefante, 2020.

SWINBURN, B. A. et al. The Global Syndemic of Obesity, Undernutrition, and Climate Change: The Lancet Commission report. *The Lancet*, v. 393, n. 10173, p. 791–846, 23 fev. 2019.

TAUFIQUE, K. M. R. et al. Revisiting the promise of carbon labelling. *Nature Climate Change*, v. 12, n. 2, p. 132–140, 2022.

THØGERSEN, J.; NIELSEN, K. S. A better carbon footprint label. *Journal of Cleaner Production*, v. 125, p. 86–94, jul. 2016.

TIBOLDO, G. et al. Taxing the heat out of the U.S. food system. *Food Policy*, v. 110, p. 102266, jul. 2022.
WILLETT, Walter et al. Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. *The lancet*, v. 393, n. 10170, p. 447-492, 2019.